

Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni i okolic (Pobrzeże Bałtyku i Pojezierze Pomorskie)

PETER SENN¹, GRZEGORZ GIERLASIŃSKI^{2*}

¹ ul. Kańskiego 7D/9, 81-603 Gdynia; petersenn47@gmail.com

² Zbiory Przyrodnicze, Wydział Biologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6, 61-614 Poznań

*autor do korespondencji: ggierlas@gmail.com

Abstract. [Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Gdynia area (Polish Baltic Coast and Pomeranian Lake District)]. The paper lists 191 true bug species representing 23 families collected from the early summer of 2020 to the autumn of 2022 within and close to the city limits of Gdynia (northern Poland). They include *Emblethis denticollis* Horváth, *Galeatus affinis* (Herlich-Schaeffer), *Lygus wagneri* Remane, *Orthotylus tenellus* (Fallén) and *Tingis pilosa* Hummel, all recorded for the first time in the Polish Baltic Coast region, and five other species that have been recorded from four to fifteen other localities in Poland: *O. adenocarpus* (Perris) (4), *Psallus mollis* (Mulsant et Rey) (5), *O. virescens* (Douglas et Scott) (11), *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa) (13) and *Acetropis gimmerthallii* (Flor) (15). This brings the total number of true bug species recorded in the Gdynia region to 231.

Key words: true bugs, new records, faunistics, rare species, Baltic Coast, Poland.

Wstęp

Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe Pobrzeża Bałtyku były przedmiotem badań kilku uczonych niemieckich w XIX i w pierwszej połowie XX wieku (m.in. Siebold 1839; Enderlein 1908; Karl 1935). W kolejnych latach także polscy fauniści prowadzili w tym regionie prace badawcze (Smreczyński 1954; Strawiński 1966). Dane dotyczące rozmieszczenia pluskwiaków w okolicach Gdyni ograniczają się głównie do współczesnej pracy Lis B. i Kowalczyka (2017). Pozostałe informacje rozproszone są w kilku pracach zawierających zwykle dane o pojedynczych stanowiskach (Koehler 1948; Smreczyński 1954; Strawiński 1966; Wróblewski 1966; Gierlasiński 2015; Kowalczyk i Senn 2016; Gierlasiński i in. 2018a, 2020a, 2021a).

Gierlasiński i in. (2018) zwracają uwagę na stosunkowo słaby stopień poznania wielu rejonów Pobrzeża Bałtyku na tle innych krain w Polsce. Niemniej z Gdyni znanych jest jak dotąd 158 gatunków pluskwiaków, co stanowi blisko 40 procent wszystkich Heteroptera podanych z tego obszaru kraju. Z kolei z całego Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) wykazano dotychczas 290 gatunków (Gierlasiński i Taszakowski 2022). Mając na uwadze powyższe dane, okolice Gdyni można traktować jako obszar stosunkowo dobrze poznany pod względem występowania lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych.

Materiały i metody

Badania nad lądowymi pluskwiakami różnoskrzydłymi w Gdyni i jej okolicach (ryc. 1, 2) prowadzono w latach

2020-2022. W czasie trwania sezonu wegetacyjnego zbiór materiału odbywał się w nieregularnych odstępach, niemniej położono nacisk na jak największą liczbę prób w każdym roku badań. Pluskwiaki różnoskrzydłe odławiano głównie za pomocą czerpaka entomologicznego (omiatano roślinność zielną, krzewy oraz niższe partie drzew). Mniejszy udział w pozyskanym materiale stanowiły osobniki wysiane ze ściółki za pomocą sita entomologicznego. Prezentowane dane uzupełniono o obserwacje udokumentowane fotograficznie. Zebrany materiał, po zabezpieczeniu w alkoholu, został oznaczony przez drugiego autora i zdeponowany w Zbiorach Przyrodniczych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk 1-26, 46-54 [Fig. 1. The positions of sampling sites 1-26, 46-54].

Ryc. 2. Rozmieszczenie stanowisk 27-45, 55-62 [Fig. 2. The positions of sampling sites 27-45, 55-62].

Obszar badań skoncentrowany był głównie wzdłuż strefy ekotonu; badano łąki, pola uprawne, nieużytki przylegające do lasów mieszanych i iglastych, polany śródleśne. Stanowiska badawcze znajdowały się, według podziału przyjętego w Katalogu Fauny Polski (Burakowski i in. 1973), głównie na Pobrzeżu Bałtyku, jedynie te wysunięte najdalej na zachód leżą na obszarze Pojezierza Pomorskiego. Niniejsza praca, w zamierzeniach autorów, stanowi uzupełnienie wszystkich wcześniejszych danych o lądowych pluskwiakach Gdyni, a w szczególności tej najnowszej (Lis B. i Kowalczyk 2017).

Klasyfikację gatunków przyjęto za Schuh i Weirauch 2020, nazewnictwo gatunków za „Catalogue of the Palaearctic Heteroptera” (Aukema 2022). Oznaczeń dokonano za pomocą następujących kluczy do oznaczania: Gierłasiński i in. (2019, 2020b), Górczyca (2004a, 2007), Górczyca i Herczek (2002, 2008), Górczyca i Wolski (2011), Lis J.A. (2000), Lis B. (2007), Lis B. i in. (2008), Lis J.A. i in. (2012), Péricart (1987, 1998a, b, c), Wagner i Weber (1964), Wróblewski (1968). Wykaz rodzin i gatunków przedstawiono w układzie alfabetycznym.

Do wygenerowania map wykorzystano niekomercyjny program MapaUTM ver. 5.4 (Gierłasiński 2022) oraz dane OpenStreetMap (2022).

Układ systematyczny i nazewnictwo roślin przyjęto za Rutkowskim (2008).

Wykaz stanowisk

Gdynia, Chwarzno [CF34] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście CH).

Stanowisko 1 (w tekście CH-1).

Obszar pomiędzy ulicami Chwarznieńską i Krauzego, o powierzchni około 40 hektarów, stanowiący do niedawna tereny rolnicze, a obecnie w większości pokryty roślinnością łąkową i ruderalną w różnych stadiach sukcesji. Znaczna część powierzchni użytkowana jest jako łąka kośna, mniejszy fragment terenu porasta młody las.

Stanowisko, o umiarkowanie wilgotnym podłożu, porośnięte jest mozaiką roślin z największym udziałem koniczyny białej *Trifolium repens* L., koniczyny łąkowej *T. pratense* L., marchwi zwyczajnej *Daucus carota* L., żmijowca zwyczajnego *Echium vulgare* L., świerzbicy polnej *Knautia arvensis* (L.), nawłoci pospolitej *Solidago virgaurea* L. i kanadyjskiej *S. canadensis* L., krwawnika *Achillea* L., wrotycza zwyczajnego *Tanacetum vulgare* L., bylicy pospolitej *Artemisia vulgaris* L., starca jakubka *Senecio jacobaea* L. i mniszka lekarskiego *Taraxacum officinale* F.H. Wigg. oraz różnych gatunków traw (Poaceae). Na obrzeżach tych łąk, w strefie ekotonu, dominuje m.in.: sosna pospolita *Pinus sylvestris* L., brzoza brodawkowata *Betula pendula* Roth, leszczyna pospolita *Corylus avellana* L., dąb *Quercus* sp., malina *Rubus* sp., róża *Rosa* sp., jarząb zwyczajny *Sorbus aucuparia* L. oraz klon *Acer* sp.

Stanowisko 2 (w tekście CH-2).

Płaty suchego, piaszczystego gruntu położone w obrębie stanowiska CH-1, charakteryzujące się odmiennym składem roślin, z których największy udział mają: pylenie pospolitej *Berteroa incana* (L.), koniczyna polna *Trifolium arvense* L., jasioniec piaskowy *Jasione montana* L., kocanki piaskowe *Helichrysum arenarium* (L.), bylica polna *Artemisia campestris* L. i starzec wiosenny *Senecio vernalis* W. et K.

Stanowisko 3 (w tekście CH-3).

Wyodrębniony również w ramach stanowiska CH-1 obszar położony w jego wschodniej części, zdominowany przez zarośla i rośliny zielne z największym udziałem żarnowca miotlastego *Cytisus scoparius* (L.), sosny pospolitej *Pinus sylvestris* L. i brzozy brodawkowatej *Betula pendula* Roth., podagrycznika pospolitego *Aegopodium podagraria* L., poziomki pospolitej *Fragaria vesca* L., wierzbówki kiprzyicy *Epilobium angustifolium* L., przetacznika ożankowego *Veronica chamaedrys* L. oraz ostrożeńca *Cirsium* sp.

Stanowisko 4 (w tekście CH-4).

Szpalery drzew, stanowiące pobocze ulic Krauzego i Szewczenki, z przewagą dębu *Quercus* sp., topoli czarnej *Populus nigra* L., wiązu *Ulmus* sp., głogu *Crataegus* sp., klonu jawora *Acer pseudoplatanus* L., lipy *Tilia* sp. i jesionu wyniosłego *Fraxinus excelsior* L.

Stanowisko 5 (w tekście CH-5).

Pagórkowaty teren nieczynnego toru motocrossowego znajdujący się na wschód od ulicy Krauzego. Roślinność zaroślowa i ruderalna, podobnie jak na stanowiskach CH-1 i CH-3.

Stanowisko 6 (w tekście CH-6).

Obrzeża pól uprawnych w sąsiedztwie stanowiska CH-1 z roślinnością segetalną, głównie kąkolem polnym *Agrostemma githago* L., makiem polnym *Papaver rhoeas* L., wyką ptasią *Vicia cracca* L., rumianem polnym *Anthemis arvensis* L. i chabrem bławatkiem *Centaurea cyanus* L.

Stanowisko 7 (w tekście CH-7).

Chodniki, ogrody przydomowe i żywopłoty na osiedlach „Sokółka” i „Fort Forest”, obejmujące nasadzenia głównie jałowca *Juniperus* L., tui *Thuja* L., derenia białego *Cornus alba* L., ligustrą pospolitego *Ligustrum vulgare* L., wiciokrzewu *Lonicera* L., porzeczka *Ribes* L. oraz innych roślin ogrodowych.

Stanowisko 8 (w tekście CH-8).

Dwa baseny retencyjne na osiedlu „Sokółka”, porośnięte helofitami, głównie trzcina pospolitą *Phragmites australis* (Cav.), pałką wąskolistną *Typha angustifolia* L. i pałką szerokolistną *T. latifolia* L. Zbocza zbiorników, koszonych maksymalnie dwa razy w roku, porasta roślinność ruderalna z największym udziałem pokrzywy zwyczajnej *Urtica dioica* L., gorczyca polnej *Sinapis arvensis* L., róży pomarszczonej *Rosa rugosa* Thumb., nostryka białego *Melilotus alba* Med., jasnoty białej *Lamium album* L., jasnoty purpurowej *L. purpureum* L., wrotyczu zwyczajnego *Tanacetum vulgare* L., bylicy pospolitej *Artemisia vulgaris* L., łopianu *Arctium* L., ostu *Carduus* L. i ostrożeńca *Cirsium* L.

Stanowisko 9 (w tekście CH-9).

Las mieszany sąsiadujący z dzielnicą Chwarzno, będący częścią kompleksu leśnego, chronionego w ramach Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, rozciągający się na zachód od Trójmiasta (Gdańsk-Sopot-Gdynia). Stosunkowo młody drzewostan, w którym drzewa bardzo stare należą do rzadkości, składa się głównie z buku zwyczajnego *Fagus sylvatica* L., dębów *Quercus* L., grabu pospolitego *Carpinus betulus* L., brzozy brodawkowatej *Betula pendula* Roth., topoli osiki *Populus tremula* L., sosny zwyczajnej *Pinus sylvestris* L., świerka pospolitego *Picea abies* (L.) i modrzewia europejskiego *Larix decidua* Miller. Wzdłuż ścieżek leśnych występują również pojedyncze osobniki jarzębu zwyczajnego *Sorbus aucuparia* L. Runo leśne zdominowane jest przez zawilca gajowego *Anemone nemorosa* L., wrzos zwyczajny *Calluna vulgaris* L., borówkę czarną *Vaccinium myrtillus* L., tojeść rozestaną *Lysimachia nummularia* L., siódmaczka leśnego *Trientalis europaea* L., jasnotę białą *Lamium album* L., czyścica leśnego *Stachys sylvatica* L. oraz trędownika *Scrophularia* L. W bardziej wilgotnych partiach lasu rośnie orlica pospolita *Pteridium aquilinum* (L.) i sit *Juncus* L.

Stanowisko 10 (w tekście CH-10).

Skraj lasu mieszane wokół osiedli „Sokółka” i „Fort Forest”. Podszyt stanowią zbiorowiska z dużym udziałem jarzębu zwyczajnego *Sorbus aucuparia* L., dzikiego bzu czarnego *Sambucus nigra* L. i koralowego *S. racemosa* L. oraz żarnowca miotlastego *Cytisus scoparius* (L.). Runo leśne zdominowane jest głównie przez maliny i jeżyny *Rubus* L., nostryka białego *Melilotus alba* Med., niecierpka drobnokwiatowego *Impatiens parviflora* DC., ślazu dziki *Malva sylvestris* L., jasnotę białą *Lamium album* L., bylicę pospolitą *Artemisia vulgaris* L., serdecznik pospolity *Leonurus cardiaca* L., pokrzywę zwyczajną *Urtica dioica* L. i ostrożeńca *Cirsium* sp.

Wiosną na omawianym stanowisku występuje obficie zawilec gajowy *Anemone nemorosa* L., szczawik zajęczy *Oxalis acetosella* L., ziarnopłon wiosenny *Ranunculus ficaria* L., złoć żółta *Gagea lutea* (L.), bluszczyk kurdybanek *Glechoma hederacea* L. oraz gwiazdnica wielkokwiatowa *Stellaria holostea* L.

Stanowisko 11 (w tekście CH-11).

Obszar pomiędzy ulicami Sokoła i Zauchy pokryty roślinnością ruderalną z największym udziałem szczawiu *Rumex* L., gwiazdnicy trawiastej *Stellaria graminea* L., komonicy zwyczajnej *Lotus corniculatus* L., koniczyzny białej *Trifolium repens* L., lucerny *Medicago* L., wyki ptasiej *Vicia cracca* L., marchwi zwyczajnej *Daucus carota* L., żmijowca zwyczajnego *Echium vulgare* L., starca jakubka *Senecio jacobaea* L., wrotycza zwyczajnego *Tanacetum vulgare* L., ostrożeńca *Cirsium* L., Inicy pospolitej *Linaria vulgaris* Miller i pokrzywy zwyczajnej *Urtica dioica* L.

Stanowisko 12 (w tekście CH-12).

Teren wysychającego stawu w pobliżu pętli autobusowej „Gdynia-Sokółka” z roślinnością ruderalną, o składzie zbliżonym do pozostałych, wyżej omówionych siedlisk ruderalnych w okolicy. Brzegi zbiornika porasta m.in. wierzba *Salix* sp., rzepicha błotna *Rorippa palustris* (L.), krwawnica pospolita *Lythrum salicaria* L., przytulia błotna *Galium palustre* L., karbieniec pospolity *Lycopus europaeus* L., uczepek trójlistkowy *Bidens tripartita* L., żabieniec babka-wodna *Alisma plantago-aquatica* L. oraz sit *Juncus* sp.

Stanowisko 13 (w tekście CH-13).

Aleja lipowa wraz z przydrożnym pasem zieleni przy ulicy Jowisza.

Stanowisko 14 (w tekście CH-14).

Ścieżka pomiędzy ulicą Chwarznieńską oraz zbiegiem ulic Kamrowskiego i Kwiatkowskiej. Roślinność po obu jej stronach zdominowana przez młode sosny pospolite *Pinus sylvestris* L., młode wierzby *Salix* sp., brzozy *Betula* sp., pokrzywę zwyczajną *Urtica dioica* L., dziurawca zwyczajnego *Hypericum perforatum* L., wierzbownicę *Epilobium* sp., świerzbnicę polną *Knautia arvensis* (L.), jasiońca piaskowego *Jasione montana* L., ostrożnia *Cirsium* L. W miejscach, gdzie ścieżka przylega do pól uprawnych (żyto *Secale* L.) występuje roślinność segetalna, głównie mak polny *Papaver rhoeas* L., wyka ptasia *Vicia cracca* L., rumian polny *Anthemis arvensis* L. i chaber bławatek *Centaurea cyanus* L. U zbiegu ulic Kamrowskiego i Kwiatkowskiej rosną dwie zrosnięte, stare lipy *Tilia* sp.

Stanowisko 15 (w tekście CH-15).

Park podworski przy ulicy Chwarznieńskiej, ze starymi lipami *Tilia* sp., wiązami *Ulmus* sp. i innymi gatunkami drzew.

Gdynia, Wiczlino [CF34] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście WL)

Stanowisko 16 (w tekście WL-1).

Niewielki obszar roślinności ruderalnej z płatami piaszczystego gruntu w pobliżu przystanku autobusowego „Chwarzno Polanki” na ulicy Chwarznieńskiej. Skład gatunkowy roślinności podobny do stanowisk CH-1 i CH-2.

Stanowisko 17 (w tekście WL-2).

Teren otoczony ulicami Barkentynową, Kotwiczną i Fregatową, porośnięty roślinnością ruderalną i łąkową. Dominują na nim m.in. jaskier *Ranunculus* sp., wyka siewna *Vicia sativa* L., komonica zwyczajna *Lotus corniculatus* L., dziurawiec zwyczajny *Hypericum perforatum* L., świetlik *Euphrasia* sp., świerzbnica polna *Knautia arvensis* (L.), jasioniec piaszkowy *Jasione montana* L., nawłóć pospolita *Solidago virgaurea* L., jastrun zwyczajny *Leucanthemum vulgare* Lam., starzec jakubek *Senecio jacobaea* L.

Stanowisko 18 (w tekście WL-3).

Wilgotna łąka na południe od ulicy Fregatowej, porośnięta głównie skalnicą ziarenkową *Saxifraga granulata* L., rzeżuchą łąkową *Cardamine pratensis* L., komonicą zwyczajną *Lotus corniculatus* L., jaskrem ostrym *Ranunculus acris* L., szczawiem *Rumex* L. oraz sitem *Juncus* L. Brzeg łąki porośnięty krzewami łoży *Salix cinerea* L. Na skraju łąki występuje także modrzew *Larix* sp.

Stanowisko 19 (w tekście WL-4).

Pojedyncza, stara lipa przy zbiorniku wodnym w pobliżu ulicy Małkowskiego.

Stanowisko 20 (w tekście WL-5).

Las mieszany z przewagą drzew iglastych oraz z krzewami malin i jeżyn, położony kilkaset metrów na zachód od stanowiska WL-4.

Stanowisko 21 (w tekście WL-6).

Częściowo wilgotna, mocno zarastająca łąka w dolinie rzeki Kaczej wraz z otaczającym ją brzegiem lasu mieszanego, położona przy ulicy Łanowej. Skład gatunkowy roślin stanowi mozaika z największym udziałem pokrzywy zwyczajnej *Urtica dioica* L., tojeści zwyczajnej *Lysimachia vulgaris* L., wrzosu zwyczajnego *Calluna vulgaris* L., pięciornika rozłogowego *Potentilla reptans* L., fiołka błotnego *Viola palustris* L. i knieci błotnej *Caltha palustris* L.

Stanowisko 22 (w tekście WL-7).

Pobocze drogi przy ulicy Suchej, między ulicami Wyszynskiego i Małkowskiego.

Stanowisko 23 (w tekście WL-8).

Torfowisko z dwoma zbiornikami wodnymi w jego północnej części, wysychające na pozostałym obszarze (niewielki udział roślinności torfowiskowej). Szata roślinna złożona głównie z brzeziny bagiennej *Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis* oraz sosnowego boru bagiennego *Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris*, z przewagą brzozy omszonej *Betula pubescens* Ehrh., brzozy brodawkowatej *B. pendula* Roth, bagna zwyczajnego *Ledum palustre* L., borówki brusznicy *Vaccinium vitis-idaea* L. oraz borówki bagiennej *V. uliginosum* L. Stanowisko położone (według podziału Katalogu Fauny Polski) na Pojezierzu Pomorskim.

Stanowisko 24 (w tekście WL-9).

Nasłoneczniona ściana budynku przychodni lekarskiej przy ul. Wiczlińskiej.

Stanowisko 25 (w tekście WL-10).

Teren nowego osiedla mieszkaniowego „Chwarzno Polanki”.

Głodowo [CF34] (Pojezierze Pomorskie) – (w tekście GŁ)

Stanowisko 26 (w tekście GŁ-1).

Wrzosowisko znajdujące się w bliskim sąsiedztwie południowego brzegu jeziora Śmieszka w Bojanie (kolonia łęgowa mewy śmieszki). Oprócz rozległych płatów wrzosu zwyczajnego *Calluna vulgaris* L., rośnie tu także gwiazdnica trawiasta *Stellaria graminea* L., dziurawiec zwyczajny *Hypericum perforatum* L. i świerzbnica polna *Knautia arvensis* (L.). Nad brzegiem jeziora rozciąga się pas roślinności brzegowej z krwawnicą pospolitą *Lythrum salicaria* L., wierzbownicą *Epilobium* sp., tarczycą pospolitą *Scutellaria galericulata* L., karbieńcem pospolitym *Lycopus europaeus* L. i uczepem trójlistkowym *Bidens tripartita* L. Wrzosowisko od roślinności przybrzeżnej oddziela pas krzewów wierzby *Salix* sp.

Gdynia, Dąbrowa [CF33] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście DB)

Stanowisko 27 (w tekście DB-1).

Umiarkowanie wilgotna łąka z wiązówką błotną *Filipendula ulmaria* L., położona między lasem a rzeką Kaczą, na południe od ulicy Wiczlińskiej. Na skraju lasu rośnie m.in. topola osika *Populus tremula* L., dąb *Quercus* sp., kruszyna pospolita *Frangula alnus* Miller. Brzeg rzeki porasta olcha czarna *Alnus glutinosa* (L.).

Stanowisko 28 (w tekście DB-2).

Brzeg rzeki Kaczej wraz z wilgotną łąką (częściowo podmokłą i porośniętą kniecią błotną *Caltha palustris* L.), w pobliżu ulicy Wiczlińskiej. W otoczeniu stanowiska znajdują się pola uprawne. Wzdłuż brzegów rosną m.in. niskie krzewy olchy czarnej *Alnus glutinosa* (L.), wiązówka błotna *Filipendula ulmaria* L. oraz wierzbownica *Epilobium* sp.

Stanowisko 29 (w tekście DB-3).

Położone na skraju lasu mieszanego zarastające wrzosowisko na podłożu piaszczystym z rozległymi płatami wrzosu zwyczajnego *Calluna vulgaris* L.

Stanowisko 30 (w tekście DB-4).

Dawna murawa piaszkowa z małymi płatami firletki lepkiej *Lychnis viscaria* L., przechodząca w zarośla sosnowe i brzożowe.

Stanowisko 31 (w tekście DB-5).

Wysychająca wilgotna łąka.

Stanowisko 32 (w tekście DB-6).

Samotna, stara lipa z odrostami przy ulicy Łanowej.

Stanowisko 33 (w tekście DB-7).

Dawne pole uprawne przy ścieżce prowadzącej od ulicy Łanowej do torfowiska, obecnie zdominowane przez dwurząd wąskolistny *Diplotaxis tenuifolia* (L.), gwiazdnicę pospolitą *Stellaria media* (L.) i farbownika polnego *Anchusa arvensis* (L.).

Stanowisko 34 (w tekście DB-8).

Torfowisko w niecce bezodpływowej pod Górą Donas.

Stanowisko 35 (w tekście DB-9).

Las mieszany pomiędzy stanowiskami DB-8 i DB-10, z podszytem zdominowanym przez jeżynę *Rubus* sp. i orlicę pospolitą *Pteridium aquilinum* (L.).

Stanowisko 36 (w tekście DB-10).

Skraj lasu sosnowego i zarośla na podłożu piaszczystym z roślinnością zdominowaną przez żarnowiec miotlasty *Cytisus scoparius* (L.), młode dęby *Quercus* sp., sosny pospolite *Pinus sylvestris* L. i brzozy brodawkowate *Betula pendula* Roth., nawłóć pospolitą *Solidago virgaurea* L., kocanki piaskowe *Helichrysum arenarium* (L.) oraz bylicę polną *Artemisia campestris* L.

Stanowisko 37 (w tekście DB-11).

Skraj lasu mieszanego z sosną pospolitą *Pinus sylvestris* L., bukiem zwyczajnym *Fagus sylvatica* L., dębem *Quercus* sp. oraz borówką czarną *Vaccinium myrtillus* L. Na sąsiadującej z lasem wilgotnej łące dominuje kniec błotna *Caltha palustris* L., wierzbownica kosmata *Epilobium hirsutum* L., sit *Juncus* sp. oraz sitowie *Scirpus* sp.

Stanowisko 38 (w tekście DB-12).

Teren ruderalny pomiędzy polem uprawnym a naturalnym zbiornikiem wodnym (o powierzchni około 9 ha), z jasnotą białą *Lamium album* L. i innymi, typowymi dla takich środowisk roślinami zielnymi.

Gdynia, Wielki Kack [CF33] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście WK)

Stanowisko 39 (w tekście WK-1).

Dawny nasyp kolejowy z roślinnością ruderalną położony w pobliżu kapliczki Źródła Marii.

Stanowisko 40 (w tekście WK-2).

Wilgotna łąka sąsiadująca z nasypem kolejowym, drogą ekspresową S6 i skrajem lasu, położona w pobliżu ścieżki do Źródła Marii.

Stanowisko 41 (w tekście WK-3).

Bagnisty teren na skraju tzw. „Zarosłych Łąk”, przez które przepływa rzeka Źródło Marii.

Stanowisko 42 (w tekście WK-4).

Skraj lasu mieszanego z roślinnością, jak na stanowisku CH-10.

Stanowisko 43 (w tekście WK-5).

Ścieżka wzdłuż użytku ekologicznego „Jezioro Kackie” oraz pobliski nasyp kolejowy i przytorze z roślinnością ruderalną, głównie nawłocią kanadyjską *Solidago canadensis* L., a także płatami wilżyny rozłogowej *Ononis*

repens L., ślazu zygmarka *Malva alcea* L. i żmijowca zwyczajnego *Echium vulgare* L.

Stanowisko 44 (w tekście WK-6).

Roślinność szuwarowa, a częściowo wodno-błotna, porastająca użytek ekologiczny „Jezioro Kackie”.

Gdynia, Karwiny [CF33] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście KR)

Stanowisko 45 (w tekście KR-1).

Nasłonecznione zbocze z roślinnością ruderalną nad rzeką Źródło Marii w pobliżu ulicy Zapolskiej.

Gdynia, Redłowo [CF44] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście RD)

Stanowisko 46 (w tekście RD-1).

Budynek szpitala PCK przy ulicy Powstania Styczniowego, położony w pobliżu lasu na Kępie Redłowskiej (otulina rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”).

Stanowisko 47 (w tekście RD-2).

Aleja lip (*Tilia* L.) wzdłuż ulicy Powstania Styczniowego.

Gdynia, Witomino [CF34] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście WT)

Stanowisko 48 (w tekście WT-1).

Fundament ogrodzenia wzdłuż szeregu lip *Tilia* sp. przy ulicy Narcyzowej.

Gdynia, Śródmieście [CF44] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście SR)

Stanowisko 49 (w tekście SR-1).

Blok mieszkalny przy skrzyżowaniu ulic Wójta Radtkego i ulicy 3 Maja.

Gdynia, Obłuże [CF34] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście OB)

Stanowisko 50 (w tekście OB-1).

Pobocze drogi z roślinnością ruderalną, wzdłuż ulicy Unruga, około 200 metrów na wschód od Estakady Kwiatkowskiego.

Stanowisko 51 (w tekście OB-2).

Silnie nasłoneczniona ściana bloku mieszkalnego przy ulicy Krawieckiej.

Stanowisko 52 (w tekście OB-3).

Aleja lip (*Tilia* L.) wzdłuż ulicy Cechowej.

Stanowisko 53 (w tekście OB-4).

Południowe, nasłonecznione zbocze Kępy Oksywskiej na północ od ul. Białowieskiej. Teren głównie ruderalny, porośnięty przez pyleńca pospolitego *Berteroa incana* (L.), dwurząd wąskolistny *Diplotaxis tenuifolia* (L.), lucernę *Medicago* sp., wiesiołka *Oenothera* L., wrotycz zwyczajny *Tanacetum vulgare* L., starca jakubka *Senecio jacobaea* L., ostrożeń *Cirsium* sp., żarnowca miotlastego *Cytisus scoparius* L., rokitnika zwyczajnego *Hippophae rhamnoides* L., głóg *Crataegus* sp., jabłoń *Malus* sp., śliwę *Prunus* sp. i topolę czarną *Populus nigra* L.

Gdynia, Pogórze [CF34] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście PG)

Stanowisko 54 (w tekście PG-1).

Przylegająca do pasa trzciny pospolitej *Phragmites australis* (Cav.) nieużytkowana łąka z postępującą sukcesją naturalną, usytuowana również na południowym zboczu Kępy Oksywskiej, między ulicami Czernickiego i Platynową. Wśród roślinności zielnej dominuje głównie pylenieć pospolity *Berteroa incana* (L.), rzepik pospolity *Agrimonia eupatoria* L., wilżyna *Ononis* sp., lucerna *Medicago* sp., dziurawiec zwyczajny *Hypericum perforatum* L., przytulia *Galium* sp., zmijowiec zwyczajny *Echium vulgare* L., świerzbica polna *Knautia arvensis* (L.), starzec jakubek *Senecio jacobaea* L., ostrożeń *Cirsium* sp. oraz chaber *Centaurea* sp. Wyższą warstwę tworzą krzewy żarnowca miotlastego *Cytisus scoparius* L., rokitnika zwyczajnego *Hippophaë rhamnoides* L., róży *Rosa* sp., głogu *Crataegus* sp., a także pojedyncze jabłonie *Malus* sp., śliwy *Prunus* sp. i brzozy brodawkowate *Betula pendula* Roth.

Gdynia, Orłowo [CF43] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście OR)

Stanowisko 55 (w tekście OR-1).

Park przy ul. Wrocławskiej, ze starymi drzewami, m.in. jesionem wyniosłym *Fraxinus excelsior* L., klonem zwyczajnym *Acer platanoides* L. Na terenie parku znajduje się także staw z roślinnością przybrzeżną i wodną, głównie grzybieniem białym *Nymphaea alba* L., wierzbownicą kosmatą *Epilobium hirsutum* L., sitowiem leśnym *Scirpus sylvaticus* L., pałką wąskolistną *Typha angustifolia* L., sitowiem jeziornym *Schoenoplectus lacustris* L., ponikłem błotnym *Eleocharis palustris* (L.).

Stanowisko 56 (w tekście OR-2).

Opuszczona działka na dość stromym zboczu o południowej wystawie przy ul. Bernadowskiej w dolinie rzeki Swelini. Roślinność typowa dla terenów ruderalnych, silnie przerzedzona, z płatami gołej ziemi i dużym udziałem traw i pszeńca *Melampyrum* L. Na stanowisku tym występuje również pojedynczy okaz topoli białej *Populus alba* L. i dzikiego bzu czarnego *Sambucus nigra* L.

Stanowisko 57 (w tekście OR-3).

Błotnisty brzeg rzeki Swelini na skraju lasu łęgowego, porośnięty m.in. pokrzywą zwyczajną *Urtica dioica* L., olchą czarną *Alnus glutinosa* (L.), bukiem zwyczajnym *Fagus sylvatica* L. oraz sosną zwyczajną *Pinus sylvestris* L.

Stanowisko 58 (w tekście OR-4).

Brzeg tzw. Stawu Mazowieckiego, w niewielkiej odległości od ul. Bernadowskiej. Gęsto zarośnięty przede wszystkim pokrzywą zwyczajną *Urtica dioica* L., przytulią czepną *Galium aparine* L., wiązówką błotną *Filipendula ulmaria* L. i olchą czarną *Alnus glutinosa* (L.).

Stanowisko 59 (w tekście OR-5).

Pobocze ul. Bernadowskiej z jasnotą białą *Lamium album* L. i różnymi gatunkami traw.

Stanowisko 60 (w tekście OR-6).

Teren rozległego Parku Kolibkowskiego, w skład którego wchodzi stary drzewostan z topolą białą *Populus alba* L., grabem pospolitym *Carpinus betulus* L., bukiem zwyczajnym *Fagus sylvatica* L., dębem *Quercus* sp. i lipą *Tilia* sp., zarastający sad z jabłonią *Malus* sp. i czyścicem leśnym *Stachys sylvatica* L. oraz zbiorowiska łąkowe z licznymi krzewami, m.in. tawułą *Spirea* sp., dereniem *Cornus* sp. oraz wiciokrzewem suchodrzewem *Lonicera xylosteum* L. w znacznym stopniu oplecionym powojnikiem pnącym *Clematis vitalba* L.

Stanowisko 61 (w tekście OR-7).

Przedłużenie ulicy Inżynierskiej, biegnące obok wilgotnych łąk i zdominowane przez skrzyp *Equisetum* sp., wierzbę *Salix* sp., olchę czarną *Alnus glutinosa* L., leszczynę pospolitą *Corylus avellana* L., pokrzywę zwyczajną *Urtica dioica* L., bodziszka błotnego *Geranium palustre* L., klon jawor *Acer pseudoplatanus* L. oraz czyścica leśnego *Stachys sylvatica* L.

Gdańsk, Oliwa [CF43] (Pobrzeże Bałtyku) – (w tekście OL)

Stanowisko 62 (w tekście OL-1).

Park Oliwski oraz pobocze pobliskiej ulicy z lipami *Tilia* L. i magnoliami *Magnolia* L.

Wykaz gatunków

Gwiazdką (*) wyróżniono gatunki nie wymienione w pracy Lis B. i Kowalczyk (2017). Brak liczby okazów po dacie oznacza, że zebrano lub zaobserwowano jednego osobnika.

Acanthosomatidae

Acanthosoma haemorrhoidale (Linnaeus, 1758)

CH-5: 4.08.2021; CH-7: 22.05.2014, 30.09.2014, 10.09.2020, 15.10.2022; CH-9: 11.07.2022; CH-10: 13.09.2021, 19.09.2021, 5 exx., 24.09.2021, 2 exx., 30.09.2021, 1.10.2021, 3.10.2021, 3 exx., 7.10.2021, 2 exx., 8.10.2021, 2 exx., 16.10.2021, 18.10.2021, 24.10.2021, 27.10.2021, 10.11.2021, 12.11.2021, 20.11.2021, 21.06.2022, 31.07.2022, 18.08.2022, 11.09.2022, 27.09.2022, 2 exx., 5.10.2022, 13.10.2022, 2 exx.

**Cyphostethus tristriatus* (Fabricius, 1787)

CH-7: 9.09.2020, 10.09.2020.

Elasmostethus interstinctus (Linnaeus, 1758)

CH-1: 23.08.2022, 2.09.2022; CH-4: 27.08.2020, 11.09.2022; CH-7: 21.08.2020, 23.08.2022; CH-8: 14.06.2022; CH-9: 30.04.2022, 4.09.2022; CH-10: 9.07.2020, 17.07.2020, 1.09.2020, 2.08.2021, 8.08.2021, 19.08.2021, 20.08.2021, 31.08.2021, 16.10.2021, 2 exx., 22.05.2022, 2 exx., 28.05.2022, 2 exx., 30.05.2022, 2.06.2022, 5 exx., 14.06.2022, 2.07.2022, 27.07.2022, 17.08.2022, 24.08.2022, 30.08.2022, 2 exx., 10.09.2022, 11.09.2022, 14.09.2022, 3 exx., 27.09.2022, 5.10.2022.

Elasmucha ferrugata (Fabricius 1787)

CH-7: 11.05.2022, 2 exx.; CH-10: 2.06.2022.

Elasmucha grisea (Linnaeus, 1758)

CH-1: 7.08.2022, 2 exx.; CH-5: 4.08.2021; CH-8: 15.07.2022; CH-10: 28.08.2020, 1.09.2020, 8.08.2021, 22.08.2021, 2 exx., 27.10.2021, 29.10.2021, 3 exx., 31.10.2021, 2 exx., 1.11.2021, 2 exx., 9.11.2021, 12.11.2021, 2 exx., 6.06.2022, 28.07.2022, 7.08.2022, 30.08.2022, 2.09.2022, 27.09.2022, 5.10.2022; PG-1: 1.08.2022.

Alydidae*Alydus calcaratus* (Linnaeus, 1758)

OB-4: 29.07.2022; WL-1: 31.07.2020, 23.08.2020, 10.07.2021, 9.08.2021, 2 exx.; WL-3: 7.08.2021; WL-7: 28.08.2021.

Anthocoridae**Anthocoris nemoralis* (Fabricius, 1794)

CH-4: 28.06.2022, 3 exx.; CH-7: 7.05.2021.

A. nemorum (Linnaeus, 1761)

CH-1: 26.06.2021; CH-3: 3.07.2021; CH-7: 29.07.2020, 2 exx., 1.08.2020, 3.07.2021; CH-8: 28.08.2020, 8.09.2020, 9.09.2020, 2 exx.; CH-9: 29.09.2020, 7.10.2020.

**Orius minutus* (Linnaeus, 1758)

CH-8: 22.08.2022.

O. niger (Wolff, 1811)

CH-6: 12.06.2022, 2 exx.; CH-8: 9.09.2020, 10.09.2020; WK-5: 7.09.2022, 2 exx.

Aradidae**Aradus conspicuus* Herrich-Schaeffer, 1835

CH-9: 29.06.2021, 22.08.2021.

**A. depressus* (Fabricius, 1794)

CH-8: 24.05.2021.

Artheneidae**Chilacis typhae* (Perris, 1857)

CH-8: 20.11.2020, 7 exx. (2 ad., 5 juv.); CH-10: 4.07.2021; WK-6: 10.08.2021.

Berytidae*Berytinus crassipes* (Herrich-Schaeffer, 1835)

CH-9: 4.09.2022.

Neides tipularius (Linnaeus, 1758)

CH-10: 29.06.2021, 25.07.2021; CH-14: 17.07.2021, 2 exx.

Blissidae*Ischnodemus sabuleti* (Fallén, 1826)

DB-2: 10.05.2021.

Coreidae*Bathysolen nubilus* (Fallén, 1826)

WL-1: 24.07.2021, 2 exx.

Ceraleptus lividus Stein, 1858

CH-9: 13.05.2021; CH-10: 28.05.2021; DB-12: 5.06.2022; WL-2: 11.06.2022.

Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)

CH-1: 4.08.2021; CH-3: 20.07.2021; CH-5: 4.08.2021, 5 exx.; CH-7: 20.09.2010, 26.09.2012, 5.10.2022; CH-8: 1.10.2021, 13.05.2022, 3 exx., 19.06.2022; CH-9: 3.06.2021, 10 exx., 23.06.2021, 3 exx., 17.05.2022, 13 exx.; CH-10: 12.06.2009, 20.05.2011, 31.05.2020, 2 exx., 7.06.2020, 2 exx., 12.06.2020, 10 exx., 10.07.2020, 20.05.2021, 10 exx., 21.05.2021, 3 exx., 22.05.2021, 30 exx., 28.05.2021, 10 exx., 29.05.2021, 31.05.2021, 14.06.2021, 5 exx., 1.07.2021, 8.08.2021, 19.08.2021, 10 exx., 22.08.2021, 2 exx., 19.09.2021, 2 exx., 24.09.2021, 10 exx., 15.05.2022, 2 exx., 30.05.2022, 19 exx., 6.08.2022, 17.08.2022; DB-1: 13.07.2021; GŁ-1: 30.08.2020; WL-1: 25.06.2021; WL-2: 11.06.2022; WL-3: 25.08.2022.

Enoplops scapha (Fabricius, 1794)

CH-7: 1.06.2021; CH-8: 17.08.2020; CH-10: 23.06.2021, 16.07.2021, WL-1: 2.07.2020; WL-10: 20.04.2022.

Gonecerus acuteangulatus (Goeze, 1778)

CH-10: 10.09.2021.

Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910)

CH-7: 5.10.2021, 12.10.2021, 29.10.2021, 1.11.2021, 18.01.2022, 15.10.2022; CH-10: 24.10.2021, 27.20.2021; RD-1: 3.02.2021.

Syromastus rhombeus (Linnaeus, 1767)

CH-3: 15.06.2022; WL-2: 25.08.2022; WL-9: 2.05.2022.

Cydnidae*Legnotus limbosus* (Geoffroy, 1785)

CH-10: 30.05.2021; OB-1: 19.05.2022, 20.05.2022, 6 exx.

Thyreocoris scarabaeoides (Linnaeus, 1758)

CH-10: 10.05.2022; WL-3: 30.09.2022.

Tritomegas bicolor (Linnaeus, 1758)

CH-10: 17.07.2020, 3 exx. (nimfy); 19.04.2021, 20 exx., 20.04.2021, 10 exx., 21.04.2021, 5 exx., 11.05.2021, 2 exx., 2.08.2021 (nimfa); CH-11: 14.07.2022 (nimfa).

T. sexmaculatus (Rambur, 1839)

CH-10: 16.06.2022; OR-5: 3.07.2022.

Cymidae**Cymus glandicolor* Hahn, 1832

CH-8: 27.06.2022, 30.06.2022; DB-1: 10.05.2021; DB-11: 5.06.2022, 4 exx.; OR-4: 3.07.2022; WL-6: 30.06.2022, 3 exx.

**C. melanocephalus* Fieber, 1861

WK-5: 7.09.2022.

Geocoridae**Geocoris grylloides* (Linnaeus, 1761)

PG-1: 1.08.2022.

Lygaeidae*Kleidocerys resedae* (Panzer, 1797)

CH-1: 26.06.2021, 23.08.2022, 10 exx.; CH-4: 27.08.2020, 2 exx., 23.05.2021, 6.07.2022; CH-7: 21.08.2020, 2 exx. 7.05.2021; CH-8: 11.05.2021; CH-9: 10.11.2021; CH-10: 9.06.2020, 10 exx., 4.07.2020, 29.07.2020, 15.10.2020, 5.05.2021, 2 exx., 25.07.2021, 2.08.2021, 19.08.2021, 5 exx., 24.09.2021, 1.10.2021, 2 exx., 14.06.2022, 4 exx., 2.07.2022, 7.08.2022, 17.08.2022, 23.08.2022, 3 exx., 24.08.2022, 6 exx., 30.08.2022, 50 exx.; DB-1: 22.06.2022, 4 exx., 6.09.2022, 100 exx.; DB-2: 22.06.2022; DB-3: 12.08.2021, 2 exx.; DB-8: 6.09.2021, 2 exx.; GŁ-1: 3.09.2022, 50 exx.

**Nithecus jacobaeae* (Schilling, 1829)

DB-3: 12.08.2021, 2 exx.; GŁ-1 – 24.07.2022; WK-5: 7.09.2022, 2 exx.; WL-1: 24.07.2021; WL-6: 28.08.2021, 3 exx.

Nysius helveticus (Herrich-Schaeffer, 1850)

GŁ-1: 24.07.2022.

N. senecionis (Schilling, 1829)

CH-2: 5.10.2020, 28.05.2022; CH-3: 8.06.2022; CH-8: 13.06.2022; WL-1: 31.07.2020, 9.08.2021.

N. thymi (Wolff, 1804)

CH-1: 26.06.2021, 2 exx.; CH-2: 20.09.2020, 2 exx., 5.10.2020, 4 exx., 9.06.2022, 3 exx., 18.06.2022, 2 exx., 29.06.2022, 2 exx., 10.08.2022, 2 exx.; CH-3: 10.08.2022; CH-8: 30.06.2022; DB-3: 12.08.2021; WK-5: 7.09.2022; WL-1: 10.07.2021, 24.07.2021, 2 exx., 9.08.2021, 24.06.2022, 2 exx.

Ortholomus punctipennis (Herrich-Schaeffer, 1838)

CH-3: 10.08.2022; DB-4: 12.08.2021; PG-1: 1.08.2022, 2 exx.; WL-1: 24.07.2021, 4 exx., 9.08.2021, 7 exx.; WL-3: 25.08.2022.

Miridae**Acetropis gimmerthalii* (Flor, 1860)

CH-1: 29.06.2022, 6.07.2022; WL-1: 25.06.2021, 4 exx., 24.06.2022, 2 exx.; WL-2: 5.07.2022, 3 exx.

Drugie stanowisko na Pobrzeżu Bałtyku, wcześniej podany z Bałamałka (Gierlasiński i in. 2018).

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)

CH-1: 21.07.2020, 6 exx., 6.09.2020, 4.08.2021; CH-3: 20.07.2021, 10.08.2022; CH-8: 2.08.2020; CH-10: 19.08.2021; CH-11: 28.07.2021; DB-10: 6.09.2021; GŁ-1: 3.09.2022, 2 exx.; OB-4: 29.07.2022, 5 exx.; WK-5: 10.08.2021, 3 exx., 7.09.2022, 2 exx.; WL-1: 31.07.2020, 2 exx., 24.07.2021, 9.08.2021; WL-2: 13.07.2022, 30.07.2022, 25.08.2022, 3 exx.; WL-3: 7.08.2021, 25.08.2022.

A. quadripunctatus (Fabricius, 1794)

CH-1: 4.08.2021, 23.08.2022; CH-3: 31.07.2021; CH-5: 4.08.2021; CH-6: 11.07.2020; CH-8: 17.08.2020, 18.08.2020, 12.09.2020; CH-9: 8.08.2022, 2 exx.; CH-11: 28.08.2021, 5 exx.; CH-14: 17.07.2021, 2 exx., 22.07.2022, 3 exx.; DB-4: 12.08.2021, 2 exx.; DB-10: 6.09.2021; OB-4: 29.07.2022; OR-7: 17.07.2022; WK-2: 29.08.2020; WK-5: 10.08.2021, 4 exx.; WL-2: 30.07.2022, 2 exx.; WL-3: 7.08.2021.

**A. ticinensis* (Meyer-Dür, 1843)

GŁ-1 – 24.07.2022, 3 exx., 3.09.2022, 2 exx.; WL-3: 7.08.2021, 4 exx., 21.08.2021, 3 exx.

Amblytylus nasutus (Kirschbaum, 1856)

CH-3: 15.06.2022; CH-4: 29.06.2022; CH-8: 19.06.2022; CH-9: 1.07.2021, 4 exx., 25.06.2022, 2 exx.; CH-10: 23.06.2021, 2 exx., 19.06.2022, 21.06.2022; CH-11: 16.06.2022, 26.06.2022, 3 exx.; DB-1: 22.06.2022; OR-2: 3.07.2022, 2 exx.; OR-5: 3.07.2022, 2 exx.; WL-1: 25.06.2021.

**Apolygus lucorum* (Meyer-Dür, 1843)

CH-1: 16.07.2020; CH-4: 28.06.2022; CH-7: 9.07.2020, 4.07.2021, 21.07.2021; CH-8: 27.07.2020, 28.08.2020; CH-10: 16.07.2021, 19.08.2021, 3 exx., 23.06.2022, 25.06.2022, 2 exx., 6.08.2022.

**A. spinolae* (Meyer-Dür, 1841)

CH-10: 28.06.2021, 1.07.2021, 10.07.2022; OR-4: 3.07.2022, 2 exx.; OR-5: 3.07.2022, 2 exx.; OR-6: 7.07.2022.

**Atractotomus magnicornis* (Fallén, 1807)

CH-10: 19.07.2022.

**A. mali* (Meyer-Dür, 1843)

CH-10: 15.07.2021.

Blepharidopterus angulatus (Fallén, 1807)

CH-9: 1.07.2021; DB-2: 13.07.2021, 6.09.2022; OR-7: 17.07.2022, 3 exx.

**Bryocoris pteridis* (Fallén, 1807)

CH-9: 6.10.2020, 7.10.2020; DB-9: 6.09.2021.

**Calocoris affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)

CH-9: 29.06.2021, 2 exx., 1.07.2021, 11.07.2022, 2 exx.; CH-10: 1.08.2020, 9.07.2021, 25.06.2022, 26.06.2022, 10.07.2022, 3 exx.; OR-3: 3.07.2022; OR-4: 3.07.2022; OR-6: 7.07.2022; WL-1: 25.06.2021.

**Camptozygum aequale* (Villers, 1789)

CH-7: 1.07.2021; CH-10: 8.07.2021.

**Campyloneura virgula* (Herrich-Schaeffer, 1835)

CH-4: 27.08.2020; CH-8: 15.07.2022; CH-10: 9.07.2022, 2 exx., 10.07.2022; OR-6: 7.07.2022; OR-7: 17.07.2022.

Capsus ater (Linnaeus, 1758)

CH-3: 8.06.2022; CH-8: 19.06.2022, 3 exx., 23.06.2022; CH-9: 25.06.2022; CH-10: 24.06.2021, 2 exx., 28.06.2021, 7 exx., 9.07.2021, 15.07.2021; OR-7: 17.07.2022; WL-1: 25.06.2021, 2 exx.; WL-6: 30.06.2022; WL-7: 30.06.2022.

Chlamydatus pullus (Reuter, 1870)

CH-2: 9.06.2022; CH-10: 16.06.2022, 19.06.2022.

Closterotomus biclavatus (Herrich-Schaeffer, 1835)

CH-3: 3.07.2021; CH-7: 9.07.2020, 2 exx., 26.06.2021, 13.07.2021; CH-9: 18.07.2021; CH-10: 5.07.2020, 12.07.2020, 14.07.2020, 23.06.2021; WL-8: 27.06.2021, 2 exx.

**C. norvegicus* (Gmelin, 1790)

CH-4: 29.06.2022; CH-6: 3.07.2021, 2 exx.

**Criocoris crassicornis* (Hahn, 1834)

DB-2: 22.06.2022; PG-1: 1.08.2022.

**Cyllecoris histrionius* (Linnaeus, 1767)

CH-10: 21.06.2022.

**Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862)

CH-7: 3.07.2021; CH-10: 8.07.2020; OR-5: 3.07.2022.

D. lutescens (Schilling, 1837)

OR-6: 7.07.2022, 2 exx.; RD-1: 5.08.2021, 2 exx.

D. ruber (Linnaeus, 1758)

CH-1: 23.07.2022; CH-7: 3.07.2021; CH-8: 12.07.2020, 20.07.2020, 21.07.2020, 2 exx., 29.07.2020; CH-9: 19.07.2021, 31.07.2022, 8.08.2022; CH-10: 9.07.2021, 2 exx., 14.07.2021, 4 exx., 25.07.2021, 2.08.2021, 19.08.2021, 15.07.2022; CH-14: 17.07.2021; OR-7: 17.07.2022; WL-1: 10.07.2021, 24.07.2021.

Dicyphus annulatus (Wolff, 1804)

WK-5: 7.09.2022, 20 exx.

D. epilobii Reuter, 1883

CH-3: 10.08.2022, 2 exx.

**D. pallidus* (Herrich-Schaeffer, 1836)

CH-9: 20.07.2022, 2 exx., 31.07.2022, 9.08.2022, 2 exx.; OR-6: 7.07.2022; OR-7: 17.07.2022.

Dryophilicoris flavoquadrimaculatus (De Geer, 1773)

CH-4: 11.06.2020; CH-8: 31.05.2020; CH-10: 15.06.2008, 10.06.2009, 28.05.2022, 2 exx., 30.05.2022, 8 exx., 2.06.2022.

Europiella artemisiae (Becker, 1864)

CH-1: 13.10.2020, 2 exx.; CH-2: 18.06.2022; CH-4: 28.06.2022; CH-10: 30.08.2022; WK-5: 7.09.2022.

**Globiceps sphaegiformis* (Rossi, 1790)

CH-7: 3.07.2021; CH-8: 15.07.2022; CH-9: 11.07.2022; CH-10: 10.07.2020.

Harpocera thoracica (Fallén, 1807)

CH-7: 25.05.2022; CH-8: 28.05.2022; CH-10: 26.05.2021, 30.05.2021, 22.05.2022, 23.05.2022, 2 exx.

**Heterocordylus tibialis* (Hahn, 1833)

DB-1: 22.06.2022.

**Heterotoma planicornis* (Pallas, 1772)

CH-8: 28.07.2020, 15.07.2022, 3 exx.; CH-9: 31.07.2022; CH-10: 15.07.2021, 10.07.2022, 15.07.2022, 27.07.2022; CH-14: 22.07.2022; OR-7: 17.07.2022.

**Hoplomachus thunbergii* (Fallén, 1807)

CH-1: 6.07.2022; WL-1: 11.06.2022, 24.06.2022; WL-2: 12.06.2022.

Leptopterna dolabrata (Linnaeus, 1758)

CH-1: 26.06.2021, 2 exx.; CH-4: 29.06.2022, 3 exx.; CH-8: 19.06.2022, 23.06.2022, 10 exx.; CH-9: 29.06.2021; CH-10: 12.07.2020, 24.06.2021, 4 exx., 28.06.2021, 19.06.2022, 5 exx., 25.06.2022, 3 exx. 15.07.2022; CH-11: 16.06.2022, 3 exx., 14.07.2022, 5 exx.; DB-1: 22.06.2022, 3 exx.; DB-2: 22.06.2022, 4 exx.; OR-2: 3.07.2022; WL-1: 25.06.2021, 5 exx., 24.06.2022, 2 exx.; WL-6: 30.06.2022, 5 exx.

Liocoris tripustulatus (Fabricius, 1781)

CH-7: 23.09.2012; CH-8: 4.08.2020, 2 exx., 23.06.2022, 15.07.2022, 5 exx.; CH-9: 29.06.2021, 2 exx., 18.07.2021, 2 exx., 4.09.2022, 2 exx.; CH-10: 16.06.2020, 1.08.2020, 11.05.2021, 4 exx., 12.05.2021, 2 exx., 29.05.2021, 30.05.2021, 2 exx., 3.06.2021, 23.06.2021, 1.07.2021, 15.07.2021, 25.07.2021, 2.08.2021, 19.08.2021, 30.05.2022, 2.06.2022, 01.07.2022, 15.07.2022, 19.07.2022, 29.08.2022, 11.09.2022, 29.09.2022; OR-4: 3.07.2022; OR-7: 17.07.2022, 2 exx.

**Lopus decolor* (Fallén, 1807)

CH-9: 1.07.2021, 11.07.2021, 2 exx.; WL-1: 30.07.2022; WL-2: 5.07.2022, 2 exx., 13.07.2022.

**Lygocoris pabulinus* (Linnaeus, 1761)

CH-10: 22.08.2020; WK-2: 29.08.2020.

Lygus gemellatus (Herrich-Schaeffer, 1835)

CH-10: 9.07.2021, 14.07.2021, 4 exx., 19.07.2021; CH-11: 14.07.2022; WL-1: 31.07.2020, 9.08.2021.

L. pratensis (Linnaeus, 1758)

CH-1: 4.08.2021; CH-2: 5.10.2020; CH-8: 24.05.2021; CH-9: 8.10.2020, 1.09.2021, 8.08.2022; CH-10: 25.09.2020, 2 exx., 14.08.2021, 24.05.2022, 13.06.2022; CH-11: 28.07.2021; CH-12: 2.08.2020; CH-14: 17.07.2021, 2 exx.; DB-2: 6.09.2022; DB-4: 12.08.2021; DB-5: 12.08.2021; DB-10: 6.09.2021; GŁ-1: 30.08.2020; WL-1: 9.08.2021; WL-2: 7.09.2020, 1.08.2021; WL-3: 30.09.2022; WL-6: 28.08.2021.

L. rugulipennis Poppius, 1911

CH-1: 16.07.2020, 6.09.2020, 2 exx., 26.06.2021; CH-2: 5.10.2020, 2 exx.; CH-8: 28.08.2020, 9.09.2020, 24.05.2021; CH-9: 30.09.2020, 8.10.2020, 1.09.2021, 3.10.2021, 7.10.2021, 10.11.2021; CH-10: 25.09.2020, 9.07.2021, 2 exx., 14.07.2021, 2 exx., 16.07.2021, 1.08.2021, 2.08.2021, 8.08.2021, 19.08.2021, 3 exx., 1.10.2021, 3 exx.; CH-11: 14.07.2022; CH-14: 17.07.2021; DB-2: 10-05-2021, 2 exx., DB-7: 6.09.2021; GŁ-1: 30.08.2020; WL-1: 9.08.2021, 7.10.2022, 3 exx.; WL-2: 7.08.2021, 21.08.2021, 4 exx.; WL-3: 7.08.2021, 30.09.2022, 2 exx.; WL-6: 28.08.2021.

**L. wagneri* Remane, 1955

CH-2: 10.09.2020, 20.09.2020, 2 exx.; WL-2: 2.06.2021, 5.07.2022.

Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyckiego.

Macrotylus paykulli (Fallén, 1807)

PG-1: 1.08.2022.

- *Malacocoris chlorizans* (Panzer, 1794)
CH-1: 7.08.2022, 2 exx., 23.08.2022; CH-10: 24.08.2022.
- Megaloceroea recticornis* (Geoffroy, 1785)
CH-10: 28.06.2021, 1.07.2021, 1.07.2022; OB-4: 29.07.2022; WL-3: 8.07.2022.
- Megalocoleus molliculus* (Fallén, 1807)
CH-11: 14.07.2022.
- M. tanacetii* (Fallén, 1807)
CH-1: 7.08.2022; CH-10: 14.07.2021; CH-11: 28.07.2021, 2 exx., 14.07.2022, 2 exx.; CH-12: 21.07.2021, 2 exx.; WL-1: 23.08.2020; WL-3: 8.07.2022.
- Miris striatus* (Linnaeus, 1758)
DB-1: 22.06.2022.
- *Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)
CH-9: 29.09.2020, 2 exx., 7.10.2020.
- *Monosynamma bohemani* (Fallén, 1829)
CH-8: 10.09.2020.
- Notostira elongata* (Geoffroy, 1785)
DB-2: 6.09.2022; WL-1: 25.06.2021; WL-3: 21.05.2021, 2 exx.
- N. erratica* (Linnaeus, 1758)
CH-8: 1.08.2020, 18.08.2020, 6.09.2020, 21.09.2020; CH-10: 22.08.2020, 23.06.2021, 29.06.2021, 1.10.2021; WK-5: 10.08.2021; WL-2: 7.09.2020; WL-1: 31.07.2020; CH-12: 2.08.2020.
- *Oncotylus punctipes* Reuter, 1873
CH-1: 26.06.2021, 4 exx., 28.06.2022, 29.06.2022; CH-3: 3.07.2021, 2 exx.; CH-4: 29.06.2022; CH-11: 14.07.2022; CH-12: 2.08.2020, 21.07.2021, 2 exx.; CH-14: 22.07.2022; WL-2: 5.07.2022.
- *Orthocephalus coriaceus* (Fabricius, 1777)
CH-4: 29.06.2022; CH-10: 9.07.2021, 19.06.2022; CH-11: 28.07.2021, 26.06.2022; CH-14: 22.07.2022.
- Orthops basalis* (A. Costa, 1853)
WL-3: 30.09.2022, 3 exx.
- *O. kalmii* (Linnaeus, 1758)
CH-3: 9.05.2021, 3.07.2021; WK-1: 29.08.2020, 2 exx.
- *Orthotylus adenocarpi* (Perris, 1857)
CH-10: 24.06.2021, 2 exx.
- *O. flavinervis* (Kirschbaum, 1856)
WL-7: 30.06.2022.
- *O. flavosparsus* (C.R. Sahlberg, 1841)
CH-3: 11.10.2020.
- *O. marginalis* Reuter 1883
WL-1: 25.06.2021.
- *O. tenellus* (Fallén, 1807)
CH-10: 9.07.2022.
- Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyckiego.
- *O. virescens* (Douglas et Scott, 1865)
CH-8: 1.08.2020, 2 exx.; CH-9: 20.07.2022, 2 exx.
- *Phylus coryli* (Linnaeus, 1758)
CH-10: 28.06.2021, 3 exx.
- *P. melanocephalus* (Linnaeus, 1767)
CH-10: 19.06.2022, 21.06.2022, 2 exx.; DB-1: 22.06.2022, 2 exx.
- Phytocoris longipennis* Flor, 1861
CH-9: 18.07.2021, 22.08.2021; CH-10: 28.08.2020, 2.08.2021; WL-1: 9.08.2021.
- *P. ulmi* (Linnaeus, 1758)
OR-7: 17.07.2022.
- P. varipes* Boheman, 1852
CH-1: 3.09.2020; CH-3: 31.07.2021; CH-11: 28.07.2021; PG-1: 1.08.2022; WL-1: 9.08.2021, 30.07.2022; WL-2: 30.07.2022.
- *Pilophorus cinnamopterus* (Kirschbaum, 1856)
CH-1: 7.08.2022; CH-7: 21.08.2020, 2 exx.; CH-10: 27.07.2022.
- *P. clavatus* (Linnaeus, 1767)
CH-14: 17.07.2021; WL-3: 7.08.2021.
- Pinalitus cervinus* (Herrich-Schaeffer, 1841)
CH-10: 15.07.2021, 2.08.2021, 19.08.2021.
- *P. rubricatus* (Fallén, 1807)
CH-10: 19.07.2022.
- Pithanus maerkelli* (Herrich-Schaeffer, 1838)
CH-8: 13.06.2022; CH-11: 26.06.2022, 2 exx.
- *Placochilus seladonicus* (Fallén, 1807)
CH-1: 6.07.2022, 6 exx., 10.08.2022, 3 exx.; CH-14: 22.07.2022; WL-2: 05.07.2022, 2 exx., 13.07.2-22, 5 exx., 30.07.2022; GŁ-1 – 24.07.2022, 10 exx.; WL-3: 8.07.2022, 4 exx.
- Plagiognathus arbustorum* (Fabricius, 1794)
CH-1: 23.07.2022, 7.08.2022; CH-8: 9.09.2020, 15.07.2022, 3 exx.; CH-10: 28.06.2021, 25.07.2021, 2 exx., 2.08.2021, 3 exx., 9.07.2021, 4 exx., 14.07.2021, 15.07.2021, 3 exx., 1.07.2022, 10.07.2022, 4 exx., 15.07.2022, 27.07.2022, 3 exx., 6.08.2022, 2 exx., 23.08.2022; DB-2: 13.07.2021; OR-4: 3.07.2022, 3 exx.; OR-6: 7.07.2022, 4 exx.; OR-7: 17.07.2022; WL-6: 30.06.2022.
- P. chrysanthemi* (Wolff, 1804)
CH-1: 26.06.2021, 2 exx., 28.06.2022, 6.07.2022, 10.08.2022; CH-4: 28.06.2022, 2 exx.; CH-11: 28.07.2021, 2 exx.; CH-12: 23.07.2022, 3 exx.; OR-7: 17.07.2022; WK-5: 10.08.2021; WL-1: 24.06.2022; WL-2: 5.07.2022, 4 exx.
- Polymerus nigrita* (Fallén, 1807)
CH-9: 31.07.2022; CH-10: 28.06.2021; OR-4: 3.07.2022, 3 exx.; OR-5: 3.07.2022.
- *P. palustris* (Reuter, 1907)
GŁ-1: 24.07.2022.

**Psallus mollis* (Mulsant et Rey, 1852)

CH-7: 1.07.2022.

P. varians (Herrich-Schaeffer, 1841)

CH-9: 25.06.2022; CH-10: 18.06.2022.

Rhabdomiris striatellus (Fabricius, 1794)

CH-4: 11.06.2020, 29.05.2022; CH-7: 24.05.2012; CH-10: 15.06.2020, 28.05.2022, 30.05.2022, 4 exx., 2.06.2022.

Stenodema calcarata (Fallén, 1807)

CH-7: 21.07.2021; CH-10: 31.05.2021, 9.07.2021; WL-3: 21.05.2021

**S. holsata* (Fabricius, 1787)

CH-9: 1.09.2021, 8.07.2021, 30.07.2021, 8.08.2022; WL-3: 21.08.2021

S. laevigata (Linnaeus, 1758)

CH-9: 4.10.2020, 7.10.2020, 13.05.2021, 2 exx., 22.05.2021, 29.06.2021, 31.07.2022, 24.08.2022; CH-10: 28.08.2020, 14.06.2021; DB-1: 10.05.2021; DB-8: 6.0-9.2021; OR-7: 17.07.2022; WK-3: 29.08.2020; WL-1: 25.06.2021; WL-3: 21.05.2021, 2 exx.; WL-6: 28.08.2021, 3 exx.; WL-8: 13.09.2020.

Stenotus binotatus (Fabricius, 1794)

CH-1: 26.06.2021, 2 exx., 6.07.2022, 2 exx.; CH-4: 29.06.2022, 2 exx., 6.07.2022; CH-8: 26.06.2022, 30.06.2022, 15.07.2022; CH-10: 24.06.2021, 4 exx., 1.07.2022, 2 exx., 9.07.2022; CH-11: 26.06.2022, 14.07.2022; OR-2: 3.07.2022; OR-6: 7.07.2022; WL-1: 25.06.2021; WL-2: 5.07.2022; WL-3: 8.07.2022.

**Sthenarus rotermundi* (Scholtz, 1847)

OR-6: 7.07.2022, 3 exx.

**Systellonotus triguttatus* (Linnaeus, 1767)

WL-2: 11.06.2022.

Trigonotylus caelestialium (Kirkaldy, 1902)

CH-7: 21.08.2020, 24.07.2021; CH-9: 29.08.2022; CH-10: 1.08.2021, 3 exx., 14.08.2021, 2 exx.; DB-7: 6.09.2021; WL-2: 7.09.2020; WL-3: 7.08.2021.

Nabidae

Himacerus apterus (Fabricius, 1798)

CH-1: 13.10.2020; CH-5: 4.08.2021; CH-7: 11.11.2013, 7.08.2022; CH-8: 18.07.2020, 29.07.2020; CH-9: 7.10.2020; CH-10: 22.08.2020, 25.07.2021, 8.08.2021, 22.08.2021, 1.09.2021, 1.10.2021, 16.10.2021, 18.10.2021, 17.08.2022, 24.08.2022; DB-3: 12.08.2021; OR-7: 17.07.2022; WL-1: 23.08.2020; WL-2: 16.05.2022; WK-2: 29.08.2020.

H. mirmicoides (O. Costa, 1834)

CH-1: 26.06.2021; CH-3: 20.09.2020; CH-8: 29.09.2022; CH-9: 24.08.2022, 4.09.2022; CH-10: 9.07.2021, 14.08.2021, 1.09.2021, 2 exx., 2.09.2021, 26.11.2021 (forma długoskrzydła), 13.06.2022 (forma długoskrzydła), 01.07.2022, 24.08.2022, 4 exx. (w tym 2 osobniki długoskrzydłe); CH-14: 22.07.2022; WK-4: 29.08.2020; WK-5: 7.09.2022; WL-1: 23.08.2020; WL-7: WL-1: 28.08.2021.

**Nabis brevis* Scholtz, 1847

CH-1: 6.09.2020; CH-5: 4.08.2021; CH-10: 5.05.2021, 16.06.2022, 24.08.2022; DB-3: 12.08.2021; DB-4: 12.08.2021; WL-1: 23.08.2020, 23.08.2020; WL-2: 21.05.2021, 2 exx.

**N. ericetorum* Scholtz, 1847

GŁ-1: 30.08.2020.

N. ferus (Linnaeus, 1758)

CH-10: 14.08.2021.

N. flavomarginatus Scholtz, 1847

CH-5: 21.07.2020; CH-9: 24.08.2022; CH-10: 24.08.2022; CH-12: 2.08.2020; DB-1: 6.09.2022; WK-2: 29.08.2020; WK-5: 7.09.2022; WL-2: 5.07.2022, 13.07.2022; WL-6: 30.06.2022.

N. limbatus Dahlbom, 1851

CH-1: 6.09.2020; CH-3: 31.07.2021; CH-9: 24.08.2020, 4.09.2022; CH-10: 2.08.2021; GŁ-1: 24.07.2022; WK-2: 29.08.2020; WL-6: 28.08.2021.

N. pseudoferus Remane, 1949

CH-3: 16.10.2020; CH-4: 29.06.2022; CH-7: 21.08.2020; CH-9: 31.07.2022, 8.08.2022, 2 exx.; CH-10: 14.08.2021, 26.11.2021; PG-1: 1.08.2022; WL-2: 19.08.2020; WL-3: 12.06.2022; WL-6: 28.08.2021; WL-8: 13.09.2020; GŁ-1: 30.08.2020.

Pentatomidae

Aelia acuminata (Linnaeus, 1758)

CH-1: 15.06.2006, 3.09.2020, 26.06.2021, 4.08.2021; CH-8: 24.05.2021, 4 exx., 26.05.2021, 2 exx., 9.07.2022, 2 exx.; CH-9: 3.06.2021, 2 exx., 29.06.2021, 4.09.2022; CH-10: 22.05.2021, 28.05.2021, 31.05.2021, 5 exx., 23.06.2021, 28.06.2021, 8.07.2021, 29.08.2022; DB-10: 6.09.2021; OR-2: 3.07.2022; WL-1: 10.07.2021; WL-2: 2.06.2021, 4 exx.; WL-3: 8.07.2022, 5 exx.; WL-8: 13.09.2020; GŁ-1: 30.08.2020.

Arma custos (Fabricius, 1794)

CH-1: 27.09.2022; CH-3: 16.07.2020; CH-10: 8.08.2021, 24.09.2021, 31.10.2021, 3.11.2021, 20.04.2022, 6.08.2022 (nimfa), 29.09.2022, 1.10.2022, 2 exx.

**Carpocoris fuscispinus* (Boheman, 1850)

CH-1: 5.06.2004, 4.08.2021, 4 exx.; CH-3: 8.06.2022, 10.08.2022, 2 exx.; CH-5: 4.08.2021, 3 exx., CH-7: 1.09.2008, 26.09.2021; CH-8: 22.08.2021, 2 exx., 13.05.2022, 28.05.2022; CH-9: 16.10.2021; CH-10: 20.05.2020, 9.06.2020, 16.06.2020, 20.05.2021, 28.05.2021, 2 exx., 8.08.2021, 2 exx., 19.08.2021, 2 exx., 13.09.2021, 30.09.2021, 10.05.2022, 3 exx., 12.05.2022; CH-11: 28.07.2021, 6 exx.; CH-14: 17.07.2021; DB-3: 12.08.2021, 5 exx.; DB-8: 6.09.2021; WK-1: 29.08.2020; WK-5: 10.08.2021, 3 exx., WL-1: 25.06.2021, 24.07.2021, 9.08.2021; WL-2: 19.08.2020; WL-3: 8.07.2022; WL-7: 28.08.2021.

**C. purpureipennis* (De Geer, 1773)

CH-1: 14.06.2009, 7 exx., 26.06.2021, 4.08.2021; CH-5: 23.05.2021; CH-8: 10.05.2022, 13.05.2022, 2.06.2022, 2 exx.; CH-9: 1.09.2021; CH-10: 9.06.2020, 2 exx., 20.05.2021, 2 exx., 21.05.2021, 22.05.2021, 8 exx., 28.05.2021, 4 exx., 31.05.2021, 2 exx., 19.08.2021, 15.05.2022, 2 exx., 30.05.2022; CH-14: 17.07.2021; DB-4: 12.08.2021, 3 exx.; DB-10: 6.09.2021, 3 exx.; WK-6: 10.08.2021; WL-1: 10.07.2021, 4 exx., 9.08.2021; WL-2: 2.07.2020, 19.08.2020, 2 exx., 5.07.2022, 3 exx., 30.07.2022; WL-3: 7.08.2021; WL-8: 13.09.2020; GŁ-1: 30.08.2020.

Chlorochroa pinicola (Mulsant et Rey, 1852)

CH-9: 24.10.2021; CH-10: 19.04.2022.

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758)

CH-1: 26.06.2021; CH-3: 20.07.2021, 31.07.2021, 5 exx., 8.06.2022, 6 exx.; CH-5: 4.08.2021, 2 exx.; CH-7: 2.05.2022; CH-8: 24.05.2021, 2 exx., 14.06.2021, 2 exx., 10.05.2022, 10 exx., 13.05.2022, 3 exx., 28.05.2022, 6 exx.; CH-9: 8.10.2020, 17.05.2022, 3 exx., 11.07.2022, 8.08.2022; CH-10: 31.05.2020, 2 exx., 9.06.2020, 17.07.2020, 22.08.2020, 19.05.2021, 22.05.2021, 6 exx., 28.05.2021, 5 exx., 29.05.2021, 31.05.2021, 20 exx., 2.08.2021, 19.08.2021, 3 exx., 29.10.2021, 12.05.2022, 15.05.2022, 9 exx., 30.05.2022, 3 exx., 6.08.2022, 11.09.2022, 13.10.2022; CH-11: 28.07.2021, 10 exx., 8.06.2022, 2 exx.; CH-14: 17.07.2021, 5 exx.; DB-3: 12.08.2021; DB-7: 6.09.2021; DB-10: 6.09.2021, 3 exx.; GŁ-1: 3.09.2022; WL-1: 24.07.2021, 9.08.2021; WL-2: 2.06.2021, 3 exx., 7.08.2021, 3 exx., 30.07.2022, 2 exx., 25.08.2022; WL-3: 8.07.2022, 2 exx.; WL-7: 28.08.2021; WL-8: 27.06.2021.

Eurydema oleracea (Linnaeus, 1758)

CH-3: 8.06.2022, 6 exx.; CH-8: 4.07.2020, 17.07.2020, 20.07.2020, 3 exx. (nimfy), 4.08.2020, 19.08.2020, 12.09.2020; CH-8: 24.05.2021, 14.06.2021, 2 exx., 10.05.2022, 5 exx., 19.06.2022, 30.06.2022, 9.07.2022, 6 exx.; CH-10: 9.06.2020, 13.06.2020, 2 exx., 16.06.2020, 2 exx., 21.07.2020, 22.05.2021, 31.05.2021, 5 exx., 28.06.2021, 16.07.2021, 2.08.2021, 12.05.2022, 20 exx., 30.05.2022, 2 exx., 25.06.2022, 6.08.2022, 17.08.2022, 30.08.2022, 2 exx.; CH-11: 28.07.2021, 16.06.2022; CH-14: 17.07.2021; DB-3: 12.08.2021; WK-5: 7.09.2022; WL-1: 24.07.2021 (nimfa), 3.06.2022, 3 exx.; WL-2: 7.08.2021, 3 exx.; WL-3: 7.08.2021, 6 exx., 25.08.2022, 8.07.2022.

**E. ornata* (Linnaeus, 1758)

DB-3: 12.08.2021, 2 exx.; RD-1: 18.05.2022.

Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)

WK-4: 29.08.2020; WL-3: 30.09.2022.

**Palomena prasina* (Linnaeus, 1758)

CH-1: 23.08.2022; CH-4: 28.06.2022; CH-7: 31.05.2013, 30.04.2022, 3 exx., 29.09.2022; CH-9: 4.09.2022, 2 exx.; CH-10: 9.05.2020, 9.06.2020, 12.06.2020, 28.06.2020, 2 exx., 20.10.2020, 11.04.2021, 21.05.2021, 28.05.2021, 3 exx., 19.08.2021, 5 exx., 1.09.2021, 3 exx., 2.09.2021, 6.09.2021, 3 exx., 21.09.2021, 22.09.2021, 24.09.2021, 2 exx., 3.10.2021, 22.03.2022, 14.04.2022, 21.04.2022, 28.05.2022, 2 exx., 30.05.2022, 23.08.2022, 2 exx., 24.08.2022,

30.08.2022, 2.09.2022, 5.10.2022; DB-2: 6.09.2022; WL-2: 7.09.2020; WL-3: 7.08.2021, 8.10.2021, 16.10.2021, 20.10.2021, 24.10.2021, 31.10.2021, 26.11.2021, 19.12.2021, 25.08.2022.

**P. viridissima* (Poda, 1761)

CH-10: 28.05.2021, 31.05.2021, 28.05.2022; WL-5: 11.09.2020.

Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758)

CH-4: 6.07.2022; CH-7: 2.09.2008, 25.08.2013, 16.07.2020, 2 exx., 27.09.2021, 31.08.2022, 5.10.2022; CH-9: 10.10.2021; CH-10: 8.09.2020, 31.08.2021, 3 exx., 1.09.2021, 2 exx., 2.09.2021, 4 exx., 15.09.2021, 19.09.2021, 4 exx., 21.09.2021, 3 exx., 24.09.2021, 26.09.2021, 1.10.2021, 7.10.2021, 17.06.2022 (nimfa), 30.06.2022 (nimfa), 2.07.2022, 23.08.2022, 4.09.2022, 11.09.2022, 3 exx., 14.09.2022, 3 exx., 27.09.2022; PG-1: 1.08.2022.

**Peribalus strictus* (Fabricius, 1803)

CH-7: 26.09.2021; CH-8: 13.05.2022, 28.05.2022, 10 exx.; CH-10: 7.06.2020, 2 exx., 9.06.2020, 4 exx., 28.08.2020, 21.05.2021, 2 exx., 22.05.2021, 2 exx., 28.05.2021, 31.05.2021, 8.08.2021, 22.08.2021, 2 exx., 15.05.2022, 5 exx.; GŁ-1: 3.09.2022.

Picromerus bidens (Linnaeus, 1758)

CH-9: 9.08.2022, 4.09.2022; DB-1: 6.09.2022, 2 exx.

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794)

CH-1: 7.08.2022, 23.08.2022; CH-3: 31.07.2021, 2 exx., 15.06.2022; CH-8: 13.05.2022, 3 exx., 19.06.2022, 23.06.2022, 30.06.2022; CH-9: 8.10.2020; CH-10: 7.06.2020, 22.05.2021, 4 exx., 28.05.2021, 6 exx., 31.05.2021, 7.10.2021, 25.10.2021, 2 exx., 8.05.2022, 30.05.2022, 28.07.2022; PG-1: 1.08.2022; WK-5: 10.08.2021.

**Podops inunctus* (Fabricius, 1775)

CH-7: 19.05.2022; CH-10: 2.06.2022; WL-1: 12.06.2022; WL-10: 11.05.2022.

Rhacognathus punctatus (Linnaeus, 1758)

GŁ-1: 24.07.2022.

**Rhaphigaster nebulosa* (Poda, 1761)

OB-2: 30.10.2021, 10 exx.

Sciocoris cursitans (Fabricius, 1794)

CH-7: 23.05.2022; CH-8: 19.06.2022; WL-2: 12.06.2022.

Troilus luridus (Fabricius, 1775)

CH-10: 2.09.2021, 2 exx. (nimfy V stadium), 6.09.2021, 2 exx. (w tym jedna nimfa V stadium), 16.10.2021, 9.06.2022, 29.06.22, 5.10.2022, 2 exx. (w tym jedna nimfa V stadium).

Piesmatidae**Piesma maculatum* (Laporte, 1833)

CH-7: 29.07.2022; CH-10: 2.06.2022, 6.06.2022, 19.06.2022, 5 exx.

Plataspidae*Coptosoma scutellatum* (Geoffroy, 1785)

WL-1: 25.06.2021, 2 exx.

Pyrrhocoridae*Pyrrhocoris apterus* (Linnaeus, 1758)

CH-3: 20.07.2021; CH-4: 8.09.2006, 27.08.2020, 5 exx., 23.05.2021, 25.09.2021, 10 exx.; CH-7: 25.09.2010 CH-13: 27.08.2021, 50 exx., 26.09.2021, 100 exx., 16.10.2022, 40 exx., 23.10.2022, 100 exx.; CH-14: 22.09.2021, 5 exx., 1.11.2021; CH-15: 26.09.2021, 200 exx.; DB-4: 12.08.2021; DB-6: 6.09.2021, 50 exx.; KR-1: 10.05.2021, 20 exx.; OB-1: 11.05.2021, 3 exx.; OB-2: 30.10.2021, 50 exx., 11.12.2021, 100 exx.; OB-3: 30.10.2021, 100 exx., 29.07.2022, 100 exx.; OB-4: 29.07.2022, 5 exx.; OL-1: 15.08.2021, 10 exx.; RD-1: 20.09.2021, 50 exx.; RD-2: 5.05.2021, 20 exx., 20.09.2021, 100 exx.; SR-1: 21.02.2022, 10 exx.; WK-5: 10.08.2021, 20 exx., 7.09.2022, 2 exx.; WT-1: 25.02.2022, 20 exx.

Rhopalidae**Brachycarenum tigrinus* (Schilling 1829)

WL-2: 7.08.2021.

Corizus hyoscyami (Linnaeus, 1758)

CH-8: 10.05.2022, 4 exx., 13.05.2022, 3 exx.; CH-10: 31.05.2020, 3.06.2020, 9.07.2021, 31.10.2021, 15.05.2022, 13.06.2022, 16.06.2022, 25.06.2022; CH-11: 1.10.2022; WK-5: 10.08.2021; WL-1: 31.07.2020, 10.07.2021, 2.05.2022; WL-2: 12.06.2022; WL-4: 11.09.2020; DB-2: 10.05.2021.

Myrmus miriformis (Fallén, 1807)

CH-1: 6.07.2022 (samiec, forma długoskrzydła); WL-2: 5.07.2022, 2 exx. (samice).

**Rhopalus maculatus* (Fieber, 1837)

WL-3: 25.08.2022, 30.09.2022; WL-6: 30.06.2022, 2 exx.

R. parumpunctatus Schilling, 1827

CH-3: 23.05.2021, 20.07.2021, 2 exx., 31.07.2021, 2 exx., 8.06.2022, 15.06.2022; CH-5: 4.08.2021; CH-7: 15.05.2022; CH-9: 4.10.2020, 1.09.2021, 2 exx., 8.08.2022; CH-10: 9.07.2021, 2 exx., 16.07.2021, 2 exx., 25.07.2021, 23.05.2022; CH-11: 28.07.2021, 3 exx., 1.10.2022, 2 exx.; CH-14: 17.07.2021; DB-1: 6.09.2022; DB-3: 12.08.2021, 2 exx.; DB-4: 12.08.2021, 3 exx.; DB-7: 6.09.2021; DB-10: 6.09.2021, 2 exx.; GŁ-1: 30.08.2020, 2 exx., 3.09.2022; OR-6: 7.07.2022; PG-1: 1.08.2022; WL-1: 24.07.2021, 4 exx., 9.08.2021, 30.07.2022, 7.10.2022, 2 exx.; WL-2: 11.06.2022, 30.07.2022, 3 exx., 25.08.2022; WL-6: 28.08.2021.

R. subrufus (Gmelin, 1790)

CH-3: 23.05.2021; CH-10: 24.05.2022, 13.06.2022.

Stictopleurus abutilon (Rossi, 1790)

CH-1: 3.09.2020, 13.10.2020, 29.06.2022; CH-8: 28.08.2020; CH-9: 13.05.2021, 3 exx., 8.08.2022; CH-10: 20.05.2021, 7.10.2021, 23.05.2022, 24.05.2022, 24.08.2022; CH-11: 8.06.2022; DB-10: 6.09.2021; WL-1: 24.07.2021; WL-2: 7.09.2020; WL-7: 28.08.2021.

S. punctatonervosus (Goeze, 1778)

CH-1: 20.09.2020; CH-2: 5.10.2020, 3 exx.; CH-11: 1.10.2022; GŁ-1: 30.08.2020; OR-2: 3.07.2022, 2 exx.; WL-1: 24.06.2022; WL-2: 13.07.2022, 2 exx.; WL-3: 30.09.2022, 2 exx.

Rhyparochromidae*Drymus brunneus* (R.F. Sahlberg, 1848)

CH-9: 7.10.2020.

D. ryeii Douglas et Scott, 1865

CH-10: 6.06.2022, 29.09.2022.

D. sylvaticus (Fabricius, 1775)

CH-9: 29.09.2020, 10.10.2021, 5 exx.; CH-10: 12.05.2021.

**Emblethis denticollis* Horváth, 1878

OB-4: 29.07.2022, 2 exx.

Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyckiego.

Eremocoris abietis (Linnaeus, 1758)

WL-8: 13.09.2020.

Gastrodes abietum Bergroth, 1914

CH-10: 13.04.2022, 14.04.2022

G. grossipes (De Geer, 1773)

CH-14: 22.07.2022; WL-3: 30.09.2022.

**Graptopeltus lynceus* (Fabricius, 1775)

CH-3: 31.07.2021; CH-7: 8.06.2022.

Megalonotus chiragra (Fabricius, 1794)

CH-7: 17.06.2022; CH-10: 19.06.2022; WL-1: 3.06.2022.

Pachybrachius fracticollis (Schilling, 1829)

WL-8: 13.09.2020.

Peritrechus geniculatus (Hahn, 1832)

CH-3: 15.06.2022; WL-1: 24.07.2021; WL-2: 11.06.2022.

Rhyparochromus pini (Linnaeus, 1758)

CH-10: 26.11.2021; CH-11: 28.07.2021, 1.10.2022; WL-1: 23.08.2020; WL-3: 16.05.2022.

R. vulgaris (Schilling, 1829)

CH-7: 16.10.2022; WL-3: 30.09.2022;

Scolopostethus affinis (Schilling, 1829)

CH-7: 1.10.2022; CH-9: 20.07.2022; CH-10: 18.06.2022, 26.06.2022, 1.07.2022, 10.07.2022.

S. thomsoni Reuter, 1875

CH-10: 9.07.2021, 5.07.2021, 10.10.2021, 3 exx., 6.06.2022, 14.06.2022, 3 exx.; 16.06.2022, 23.06.2022, 24.08.2022, 2 exx.

Sphragisticus nebulosus (Fallén, 1807)

CH-8: 29.09.2022.

Stygnocoris rusticus (Fallén, 1807)

CH-11: 1.10.2022.

S. sabulosus (Schilling, 1829)

CH-9: 22.08.2021; CH-10: 25.09.2020, 2 exx.; WK-5: 7.09.2022; WL-6: 28.08.2021, 2 exx.;

Trapezonotus arenarius (Linnaeus, 1758)

DB-3: 5.06.2022; WL-1: 24.07.2021, 6 exx., 3.06.2022.

Saldidae

Saldula saltatoria (Linnaeus, 1758)

CH-9: 30.09.2020; OR-1: 2.07.2022.

Scutelleridae

Eurygaster maura (Linnaeus, 1758)

CH-1: 15.06.2006; CH-3: 10.07.2021; CH-7: 1.06.2021, 20.04.2022, 17.05.2022; CH-9: 29.06.2021, 4.09.2022; CH-10: 25.06.2022, 11.09.2022, 2 exx.; CH-14: 17.07.2021; PG-1: 1.08.2022; WL-1: 31.07.2020, 10.07.2021, 2 exx., 24.07.2021.

E. testudinaria (Geoffroy, 1785)

DB-2: 6.09.2022, 3 exx.

Tingidae

**Acalypta nigrina* (Fallén, 1807)

WL-1: 3.06.2022; WL-2: 11.06.2022.

**Derephysia foliacea* (Fallén, 1807)

GŁ-1: 24.07.2022.

Dictyla echii (Schrank, 1782)

CH-10: 24.07.2021; CH-11: 8.06.2022, 5 exx., 16.06.2022; PG-1: 1.08.2022, 5 exx.

**Galeatus affinis* (Herrich-Schaeffer, 1835)

CH-1: 13.05.2022; CH-2: 29.06.2022.

Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyckiego.

**Kalama tricornis* (Schrank, 1801)

CH-3: 20.07.2021; OR-6: 7.07.2022; WK-5: 7.09.2022.

**Physatocheila smreczynskii* China, 1952

CH-9: 8.08.2022.

Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 1838)

CH-3: 15.06.2022; CH-10: 14.06.2022, 23.06.2022; CH-11: 8.06.2022, 16.06.2022; CH-12: 9.06.2022, 2 exx.

**T. pilosa* Hummel, 1825

CH-8: 28.05.2022, 2 exx., 30.06.2022, 29.09.2022; CH-10: 23.05.2022, 28.05.2022, 1.06.2022, 2 exx., 6.06.2022, 2 exx., 16.06.2022, 19.06.2022, 2 exx.

Gatunek nowy dla Pobrzeża Bałtyckiego.

Dyskusja

Przedstawiony zbiór danych faunistycznych zawiera nowe informacje o występowaniu 191 gatunków z 23 rodzin Heteroptera. Wśród prezentowanych stanowisk znalazły się pierwsze na Pobrzeżu Bałtyku stwierdzenia *Emblethis denticollis*, *Galeatus affinis*, *Lygus wagneri*, *Orthotylus tenellus* i *Tingis pilosa*.

Wśród wykazanych gatunków znalazły się pluskwiaki stwierdzane do tej pory na terenie Polski jedynie kilku- lub kilkunastokrotnie, mające jak dotąd poniżej dwudziestu znanych stanowisk: *Orthotylus adenocarpus* (4 stanowiska), *Psallus mollis* (5), *O. tenellus* (10), *Emblethis denticollis* (8), *O. virescens* (11), *Deraeocoris flavilinea* (13) i *Acetropis gimmerthalii* (15).

Zdecydowanie najrzadszy z nich (ryc. 3), *O. adenocarpus*, znany jest na Pobrzeżu Bałtyku z Chłapowa (Smreczyński 1954), Helu (Łęgowski i Lis B. 2008) i Słowińskiego Parku Narodowego (Korc 2003), a na Pojezierzu Pomorskim z okolic Kalisza Pomorskiego (Herczek i Nakonieczny 1987). Ogólnikowo wymieniony ponadto z Prus (Stichel 1956). Gatunek ten znany jest jedynie z nielicznych krajów Europy (Aukema 2022). Związany troficznie z *Cytisus scoparius*, prawdopodobnie atakuje również mszyce i inne drobne stawonogi. Ma jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium jaja. Owady dorosłe spotykamy od połowy czerwca do połowy sierpnia (Gorczyca i Herczek 2008).

Ryc. 3. *Orthotylus adenocarpus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 3. *Orthotylus adenocarpus*: black dots – literature data, red dot – new record].

Psallus mollis, podawany już wcześniej z Pobrzeża Bałtyku (Korc 2003), znany jest z terenu kraju jeszcze z czterech innych stanowisk, z których dwa leżą na obszarze Beskidu Zachodniego (Swoboda i Gorczyca 2003; Gierlasiński 2020), a po jednym na Podlasiu (Gorczyca i Herczek 1991) i w Sudetach Zachodnich (Jordan 1944) (ryc. 4). Pluskwiak ten związany jest biologicznie z drzewami z rodzaju *Quercus*, a dorosłe owady pojawiają się w czerwcu i lipcu. Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje w postaci jaja (Gorczyca 2004).

Orthotylus tenellus podawany był do tej pory w Polsce z sześciu krain zoogeograficznych: Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej (Burdajewicz 1993), Puszczy Białowieskiej (m.in. Hałka-Wojciechowicz 1997), Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej (m.in. Smreczyński 1954), Wyżyny Lubelskiej (m.in. Cmoluchowa i Lechowski 1990), Wyżyny Małopolskiej (Herczek 1987) oraz Wzgórz Trzebnickich (Bugaj-Nawrocka i in. 2018) (ryc. 5). Związany jest z drzewami liściastymi, głównie z krajowymi gatunkami dębów, ale spotykany był również na jesionach, lipie, wiązach czy leszczynie. Jest zoofitofagiem, poluje na mszyce, koliszki i inne drobne owady. Gatunek ma jedno pokolenie w roku i zimuje w stadium jaja, a osobniki dorosłe najczęściej spotykamy od czerwca do sierpnia (Gorczyca i Herczek 2008).

Ryc. 4. *Psallus mollis*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 4. *Psallus mollis*: black dots – literature data, red dot – new record].

Ryc. 5. *Orthotylus tenellus*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 5. *Orthotylus tenellus*: black dots – literature data, red dot – new record].

Emblethis denticollis wykazany był dotychczas jedynie z trzech krain zoogeograficznych. W pierwszej połowie XIX wieku z rezerwatu Bielinek nad Odrą podali go między innymi Engel i Hedicke (1936). Współcześnie stwierdzony został jeszcze na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (m.in. Hebda i Rutkowski 2018) oraz na Dolnym Śląsku (m.in. Lis B. i Lis J.A. 2006) (ryc. 6). Gatunek zasiedla różne siedliska, najczęściej jednak spotykany jest na terenach piaszczystych, porośniętych roślinnością ruderalną. Jest polifagiem, związanym pokarmowo z różnymi roślinami z rodziny kapustowatych, między innymi stulizem (*Sisymbrium* sp.), tasznikiem (*Capsella* sp.) czy pieprzycą (*Lepidium* sp.). Zimują osobniki dorosłe, w ściółce, pod korą lub w innych suchych miejscach (Péricart 1998c).

Orthotylus virescens, poza stanowiskami podanymi wyżej dla *O. adenocarp*i, wykazany został jeszcze z Jastrzębiej Góry i Ostrowa na Pobrzeżu Bałtyku (Smreczyński 1954), Słupska na Pojezierzu Pomorskim (Karl

1935), z krakowskiego Ogrodu Botanicznego (Smreczyński 1954) i Popowa (Gorczyca i Chłond 2005) na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, Pińczowa na Wyżynie Małopolskiej (Herczek 1987) oraz Oborników Śląskich (Gorczyca i Chłond 2005) i Rościszawic (Scholz 1931) na Wzgórzach Trzebnickich (ryc. 7). Podobnie jak w przypadku poprzedniego gatunku związany jest troficznie z *Cytisus scoparius* L., ale atakuje również mszyce i prawdopodobnie inne drobne stawonogi. Cykl rozwojowy i fenologiczny jest podobny do *O. adenocarp*i (Gorczyca i Herczek 2008).

Ryc. 6. *Emblethis denticollis*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 6. *Emblethis denticollis*: black dots – literature data, red dot – new record].

Ryc. 7. *Orthotylus virescens*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 7. *Orthotylus virescens*: black dots – literature data, red dot – new record].

Deraeocoris flavilinea jest zoofitofagiem, związanym z różnymi gatunkami drzew i krzewów, a jego żywieniem są głównie mszyce, mniejsze owady i jajami innych pluskwiaków. Jako gatunek inwazyjny, począwszy od lat 80-tych ubiegłego stulecia stale rozszerza swój zasięg, a w Polsce został stwierdzony po raz pierwszy z Gdańska siedem lat temu (Gierlasiński 2015).

Dotychczasowe dane dotyczące występowania *D. flavilinea* w kraju obejmują jeszcze, poza wspomnianym Po-brzeżem Bałtyku, Beskid Zachodni (m.in. Gierlasiński 2020), Nizinę Mazowiecką (m.in. Taszakowski i in. 2020), Nizina Wielkopolsko-Kujawską (Hebda i Rutkowski 2018), Sudety Zachodnie (Gierlasiński i in. 2021b), Dolny i Górny Śląsk (m.in. Gierlasiński i in. 2018b; Taszakowski i in. 2020) oraz Wzgórza Trzebnickie (Bugaj-Nawrocka i in. 2018) (ryc. 8).

Ryc. 8. *Deraeocoris flavilinea*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 8. *Deraeocoris flavilinea*: black dots – literature data, red dot – new record].

Acetropis gimmerthalii znany jest ze środowisk o różnej wilgotności, gdzie żyje na różnych gatunkach traw. Dorosłe osobniki tego gatunku, mającego jedno pokolenie w roku, występują od czerwca do końca lipca, a zimują jako jaja. Jego rozmieszczenie, zarówno w kraju jak i w Europie, zostało podsumowane w pracy Taszakowskiego i Gierlasińskiego (2018). Dotychczasowe dane dotyczące występowania *A. gimmerthalii* w kraju ograniczają się do jedenastu krain zoogeograficznych (Gierlasiński i Taszakowski 2022) (ryc. 9).

Ryc. 9. *Acetropis gimmerthalii*: czarne punkty – dane literaturowe, czerwony – nowe stanowisko [Fig. 9. *Acetropis gimmerthalii*: black dots – literature data, red dot – new record].

Dane zaprezentowane w niniejszej pracy zwiększają liczbę gatunków znanych z Gdyni do 231. Podobnie lista lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych znanych z całego Trójmiasta wzrosła do 321, co stanowi ponad 45% wszystkich znanych z Polski.

Warto w tym miejscu podjąć próbę oceny stopnia poznania rozmieszczenia Heteroptera na tym obszarze. Łącznie w kwadratach UTM, na których położone są Gdańsk, Gdynia i Sopot, (CF25, CF32, CF33, CF34, CF35, CF42, CF43, CF44, CF45, CF52, CF62) stwierdzono dotychczas 332 gatunki tych owadów (Gierlasiński i Taszakowski 2022). Porównując te dane do wyników podobnych prac z okolic Cieszyna w Beskidzie Zachodnim (Gierlasiński i in. 2020c) oraz powiatu pleszewskiego (Markiewicz i in. 2022) można stwierdzić, że rozmieszczenie Heteroptera okolic Trójmiasta należy do najlepiej poznanych w skali kraju.

Piśmiennictwo – References

- Aukema B. (ed.) 2022. Catalogue of the Palearctic Heteroptera. <https://catpalhet.linnaeus.naturalis.nl>
- Bugaj-Nawrocka A., Wieczorek K., Herczek A. 2018. Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) communities of selected phytocoenoses of the Trzebnica Hills. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **9**: 1–97.
- Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1973. Chrząszcze Coleoptera. Biegaczowate – Carabidae, część 1. *Katalog fauny Polski* **23**(2): 1–232.
- Burdajewicz S. 1993. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) występujące w wybranych uprawach nasiennej. *Wiadomości entomologiczne* **12**(1): 5–10.
- Cmoluchowa A., Lechowski L. 1990. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Heteroptera) zespołu grądowego (Tilio-Carpinetum) w rezerwacie Bachus (Wyżyna Lubelska). *Fragmenta Faunistica* **33**: 361–371.
- Enderlein G. 1908. Biologisch-faunistische Moor- und Dünenstudien. Ein Beitrag zur Kenntnis biosynöcischer Regionen in Westpreussen. *Bericht des Westpreussischen Botanisch-Zoologischen Vereins* **30**: 54–238.
- Engel H., Hedicke H. 1936. Die Fauna der Binnendüne bei Bellinchen (Oder). IV. Die Tierwelt. Heteroptera. *Märkische Tierwelt* **1**: 240–246.
- Gierlasiński G. 2015. *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa, 1862) (Heteroptera: Miridae: Deraeocorinae) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **9**: 45–46.
- Gierlasiński G. 2020. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) okolic Bielska-Białej na tle dotychczasowej wiedzy o rozmieszczeniu Heteroptera w Beskidzie Zachodnim. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 7–36. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3661489>
- Gierlasiński G. 2022. MapaUTM v. 5.4. <https://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html> (dostęp: 01.09.2022).
- Gierlasiński G., Taszakowski A. 2013–2022. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Polski. <https://www.heteroptera.us.edu.pl> (dostęp: 01.02.2022).

- Gierlasiński G., Szawaryn K., Hebda G., Rutkowski T. 2018a. Nowe dane o występowaniu lądowych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) na Pobrzeżu Bałtyku. *Przegląd Przyrodniczy* **29**(1): 41–57.
- Gierlasiński G., Kolago G., Rutkowski T., Tazsakowski A., Klejdysz T., Regner J., Fiedor M., Rakoczy T., Żurawlew P. 2018b. Nowe stanowiska rzadkich i ciekawych pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 65–73. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1468897>
- Gierlasiński G., Chłond D., Tazsakowski A., Lis B. 2019. Zajądkowate (Hemiptera: Heteroptera: Reduviidae) Polski: przegląd systematyczny, rozmieszczenie, klucz do oznaczania. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **13**: 69–92. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3555576>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazsakowski A., Syratt M., Regner J., Itczak A., Żóraliński R., Rutkowski T., Radzimekiewicz D., Kucza W., Ogłaza B. 2020a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 53–108. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3763843>
- Gierlasiński G., Lis B., Kaszyca-Tazsakowska N., Tazsakowski A. 2020b. Damsel bugs (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) of Poland: identification key, distribution and bionomy. *Monographs of the Upper Silesian Museum* **17**: 1–100. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4159311>
- Gierlasiński G., Fiedor M., Dorda A., Tazsakowski A. 2020c. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Cieszyna (Beskidy Zachodnie). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **14**: 127–150. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3934697>
- Gierlasiński G., Kolago G., Pacuk B., Tazsakowski A., Syratt M., Regner J., Żóraliński R., Rutkowski T., Kania J., Kucza W., Miłkowski M., Masłowski A. 2021a. Przyczynek do rozmieszczenia pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Polsce - III. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 31–68. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4671971>
- Gierlasiński G., Rutkowski T., Kojder D., Regner J. 2021b. Nowe dane o rozmieszczeniu pluskwiaków różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) w Sudetach Zachodnich. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **15**: 71–82. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4739637>
- Gorczyca J. 2004. Tasznikowate – Miridae. Podrodzina Phylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18 (6b): 83 ss.
- Gorczyca J. 2007. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part I. Subfamilies: Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae, Phylinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 216 ss.
- Gorczyca J., Herczek A. 2002. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6a): 31 ss.
- Gorczyca J., Chłond D. 2005. Orthotylinae of Poland - faunistic review (Hemiptera, Heteroptera, Miridae). *Annals of the Upper Silesian Museum, Entomology* **13**: 87–134.
- Gorczyca J., Herczek A. 1991. Tasznikowate (Miridae, Heteroptera) niektórych zbiorowisk roślinnych okolic Mielnika n. Bugiem. *Acta Biologica Silesiana* **18**: 118–125.
- Gorczyca J., Herczek A. 2008. Tasznikowate – Miridae. Podrodziny: Bryocorinae, Orthotylinae. Klucze do oznaczania owadów Polski, 18(6c): 75 ss.
- Gorczyca J., Wolski A. 2011. A catalogue of plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland. Part II. Subfamilies: Mirinae. Natura optima dux Foundation, Warszawa, 172 ss.
- Hałka-Wojciechowicz E. 1997. Communities of Heteroptera in flood-plain forests of selected sites in Puszcza Białowieska and the Mazowsze Lowland. *Fragmenta Faunistica* **40**: 27–45.
- Hebda G., Rutkowski T. 2018. Lądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Bydgoszczy. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **12**: 49–64. <http://doi.org/10.5281/zenodo.1467936>
- Herczek A. 1987. Zgrupowania tasznikowatych (Miridae, Heteroptera) wybranych zbiorowisk kserotermicznych okolic Pińczowa. *Acta Biologica Silesiana* **6**: 130–148.
- Herczek A., Nakonieczny M. 1987. Przyczynek do znajomości tasznikowatych (Miridae, Heteroptera) okolic Kalisza Pomorskiego. *Acta Biologica Silesiana* **6**(23): 99–107.
- Jordan K.H.C. 1944. Neue und seltene Funde schlesischer Wanzen. *Zeitschrift für Entomologie Breslau* **19**(3): 5–7.
- Karl O. 1935. Ein Beitrag zur Hemipterenfauna Ostpommerns. Wanzen, Zikaden und Blattflöhe. *Dohrniana Abhandlungen und Berichte der Pommerschen Naturforschenden Gesellschaft* **14**: 122–141.
- Koehler W. 1948. *Troilus luridus* F. (Hemiptera-Heteroptera). *Rozprawy i Sprawozdania, Instytut Badawczy Leśnictwa* **51**.
- Korcz A. 2003. Pluskwiaki (Heteroptera) w zróżnicowanych środowiskach Słowińskiego Parku Narodowego oraz Góry Rowokół. *Rozprawy Naukowe Instytutu Ochrony Roślin*, **13**, 201 ss.
- Kowalczyk J.K., Senn P. 2016. Nowe stanowisko wtyka amerykańskiego *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Hemiptera: Heteroptera: Coreidae) w północnej Polsce. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **10**: 1–2.
- Lis B. 2007. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 9. Płaszczynkowate – Piesmatidae, smukleńcowate – Berytidae, kowalowate – Pyrrhocoridae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 171 serii kluczy, 33 ss.
- Lis B., Lis J.A. 2006. *Emblethis denticollis* and *Heterogaster cathariae* (Hemiptera: Heteroptera) in Poland, with remarks on ten other heteropterans rarely collected in Poland. *Nature Journal (Opole Scientific Society)* **39**: 51–56.
- Lis B., Stroiński A., Lis J.A. 2008. Coreoidea: Alydidae, Coreidae, Rhopalidae, Stenocephalidae. *Heteroptera Poloniae* **1**: 157 ss.

- Lis B., Kowalczyk J.K. 2017. Łądowe pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera: Heteroptera) Gdyni (Pobrzeże Bałtyku). *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **11**: 51–63.
- Lis J.A. 2000. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe – Heteroptera, zeszyt 14. Tarczówkowate – Pentatomidae. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Toruń, nr 160 serii kluczy, 72 ss.
- Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J. 2012. Pentatomoidea. Część 1: Plataspidae, Thyreocoridae, Cydnidae, Acanthosomatidae, Scutelleridae. *Heteroptera Poloniae* **2**: 145 ss.
- Łęgowski D., Lis B. 2008. Nowe dane o lądowych pluskwiakach różnoskrzydłych (Hemiptera: Heteroptera) Półwyspu Helskiego (Pobrzeże Bałtyku). *Opole Scientific Society Nature Journal* **41**: 117–131.
- Markiewicz E., Żurawlew P., Gierlasiński G. 2022. Nowe dane o pluskwiakach różnoskrzydłych (Heteroptera) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska) - część II. *Heteroptera Poloniae – Acta Faunistica* **16**: 101–107.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.7026491>
- OpenStreetMap 2022. <https://www.wysokosc.mapa.info.pl/>, dostęp: 01.09.2022.
- Péricart J. 1987. Hémiptères Nabidae d'Europe Occidentale et du Marghreb. *Faune de France* **71**: 185 ss.
- Péricart J. 1998a. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 1. *Faune de France* **84A**, 468 ss.
- Péricart J. 1998b. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. vol. 2. *Faune de France* **84B**, 453 ss.
- Péricart J. 1998c. Hémiptères Lygaeidae Euro-Méditerranéens. Vol. 3. *Faune de France* **84C**, 487 ss.
- Rutkowski L. 2008. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, 814 ss.
- Scholz M.F.R. 1931. Verzeichnis der Wanzen Schlesiens. *Entomologischer Anzeiger* **11**: 79–82, 99–102, 117–120.
- Schuh R.T., Weirauch C. 2020. True bugs of the world (Hemiptera: Heteroptera): classification and natural history (second edition). Siri Scientific Press, Monograph Series Volume 8, 800 ss.
- Siebold C.T. 1839. Beitrag zur Fauna der wirbellosen Tiere Preussens. IV Beitrag: Preussische Wanzen und Zirpen. *Preussischen Provinzialblätter* **21**: 429–447.
- Smreczyński S. 1954. Materiały do fauny pluskwiaków (Hemiptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* **7**: 1–146.
- Stichel W. 1956. Illustrierte Bestimmungstabellen der Wanzen. II. Europa (Hemiptera-Heteroptera Europae). Berlin–Hermsdorf.
- Strawiński K. 1966. Materiały do poznania heteroptero-fauny wrzosowisk. *Polskie Pismo Entomologiczne* **36**: 303–313.
- Swoboda A., Gorczyca J. 2003. Drugie stanowisko *Psallus mollis* (Mulsant, 1852) w Polsce. *Acta Entomologica Silesiana* **11**: 59–61.
- Taszakowski A., Gierlasiński G. 2018. Notes on the occurrence of *Acetropis* Fieber, 1858 (Hemiptera: Heteroptera: Miridae) in Poland, with a key to Polish species. *Fragmenta Faunistica* **60**: 83–99.
- Taszakowski A., Bunalski M., Gierlasiński G. 2020. First records of *Deraeocoris ventralis* in Poland, with notes on distribution of Polish Deraeocorinae (Hemiptera: Heteroptera, Miridae). *Annals of the Upper Silesian Museum in Bytom, Entomology* **29** (online 005): 1–10.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.3906339>
- Wagner E., Weber H. H. 1964. Hémiptères Miridae. *Faune de France* **67**, 591 ss.
- Wróblewski A. 1966. Shorebugs (Heteroptera: Saldidae) of Poland. *Polskie Pismo Entomologiczne* **36**: 219–302.
- Wróblewski A. 1968. Klucze do oznaczania owadów Polski. Część XVIII. Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera, zeszyt 3. Leptopodidae, Nabrzeżkowate (Saldidae). PWN, Warszawa, nr 58 serii kluczy, 36 ss.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

SUMMARY

Terrestrial true bugs (Hemiptera: Heteroptera) of the Gdynia area (Polish Baltic Coast, Pomeranian Lake District)

A sampling survey of true-bug species was carried out at 62 larger and smaller sites in and around the city of Gdynia (northern Poland) from June 2020 to October 2022. It yielded a total of 191 species from 23 families. As many as 86 species belonged to one family – Miridae. In addition, some 40% of the c. 1550 records were obtained in ecotone habitats, i.e. the margins of woodlands, meadows and waste ground. Five species were recorded in the Polish Baltic Coast region for the first time. Four other rare species were also recorded: *Orthotylus adenocarpus* (Perris), known from just four other localities in Poland – all in northern Poland and three in the Polish Baltic Coast region; also *Psallus mollis*, *Orthotylus tenellus*, *Orthotylus virescens* (Douglas et Scott), *Deraeocoris flavilinea* (A. Costa) and *Acetropis gimmerthallii* (Flor), respectively known from 5, 10, 11, 13 and 15 other localities in different parts of Poland. As a result of this survey, the total number of true-bug species recorded in the Gdynia region has risen to 231. The Gdańsk-Sopot-Gdynia conurbation has thus so far yielded 332 species of these insects and is one of Poland's best-researched regions regarding the Heteroptera.

Otrzymano (received): 31 October 2022

Zaakceptowano (accepted): 16 January 2023